

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Kleine Hände sprechen

Frühkindliche Kommunikation mit Babyzeichen gestalten: Eine Website mit theoretischen Hintergründen zu den vorsprachlichen Fähigkeiten von Babys sowie praktische Beispiele für Eltern und Interessierte

Eingereicht von: Elina Maria Good
Maria Knoller
Belinda Radicchi

Begleitperson: Daniela Bühler

Zweite Fachperson: Elisa Zoth-Halvachizadeh

Datum der Abgabe: 16.02.2024

Titelbild:

Abbildung 1: Kleine Hände sprechen (eigene Darstellung nach Good, 2024)

Abstract

Die Babyzeichensprache ist in den Medien ein aktuelles Thema. Um die Wirksamkeit und theoretischen Hintergründe bezüglich der Babyzeichensprache zu erfahren, werden in dieser Arbeit mittels einer Literaturrecherche Informationen und Anhaltspunkte zur vorsprachlichen Entwicklung von Babys gesammelt. Der Aktualität und Wirksamkeit der Babyzeichensprache werden mithilfe verschiedener Studien auf den Grund gegangen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine benutzerfreundliche und kostenfreie Schweizer Website zur Babyzeichensprache für Eltern oder Interessierte zu erstellen. Aus den oben genannten Punkten resultiert folgende Fragestellung: *Welche Inhalte soll eine Schweizer Website enthalten und wie muss diese aufgebaut sein, um den Eltern und Interessierten einen Einblick in die vorsprachlichen Fähigkeiten zu geben und somit über Babyzeichensprache (und deren Nutzung) zu informieren?* Mit dem erworbenen Wissen werden mithilfe der Deutschschweizerischen Gebärdensprache (Schweizerischer Gehörlosenverband, 1946), den PORTA Gebärdensprachen (Tanne, 2015) und eigenen Ideen Babyzeichen kreiert, die das Herzstück der Website bilden. Weiter findet man auf der Website fachlich basiertes Informationsmaterial zu den vorsprachlichen Fähigkeiten von Babys, welches für Leserinnen und Leser verständlich zusammengefasst wird. Um die Auswirkungen der Babyzeichensprache auf den produktiven Spracherwerb zu erfahren, bedarf es weiterer Forschung.

Danksagung

Der Moment ist endlich gekommen! Die Bachelorarbeit ist fertig geschrieben, unser Produkt veröffentlicht und nun geben wir die Bachelorarbeit ab.

Gerne möchten wir uns an dieser Stelle bei all denjenigen bedanken, die uns während der Verfassung dieser Bachelorarbeit unterstützt und motiviert haben.

Ein besonders grosses Dankeschön geht an Daniela Bühler, unsere Betreuungsperson. Danke für die fachliche und moralische Unterstützung, die Denkanstösse, die Korrekturen und Anregungen. Mit Deiner Hilfe fanden wir immer wieder auf den richtigen Weg zurück und verloren so unser Ziel nicht aus den Augen.

Auch einen herzlichen Dank an unsere Gegenleserinnen aus dem Familien- und Bekanntenkreis. Die Menschen aus unserem näheren Umfeld waren stets für uns da in dieser doch recht intensiven Schreib- und Produktionsphase. Danke für die Begleitung und Ermutigungen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.1.1	Relevanz.....	1
1.1.2	Ausgangslage in Europa	2
1.1.3	Evidenz	3
1.2	Aufbau der Arbeit.....	6
1.3	Zielsetzung	6
1.4	Fragestellung.....	7
	Theoretischer Teil	8
2	Früher Spracherwerb: Entwicklung der pragmatischen Fähigkeiten	8
2.1	Vorliebe für die Mutterstimme.....	9
2.2	Sensibilität für soziale Kommunikation und Entwicklung von Interaktionsfähigkeiten	10
2.3	Präferenz für Gesichter und die Bedeutung von Blickkontakt.....	11
2.4	Nachahmung und Interaktion mit Bezugspersonen	11
2.5	Entwicklung von Kommunikationsstrategien und Verständnis für Absichten	12
2.6	Joint Attention	13
2.7	Exekutive Fähigkeiten	13
2.8	Schlussfolgerung Pragmatik und Babyzeichensprache	15
3	Gestik	16
3.1	Gestentypen	16
3.2	Gestik in der kindlichen Entwicklung	18
3.2.1	Altersbereich 0-12 Monate	19
3.2.2	Altersbereich 12-24 Monate	20
3.3	Schlussfolgerung Gestik und Babyzeichen	21
4	Lebenswelt von Babys	22
4.1	Wahrnehmung	22
4.1.1	Visuelle Wahrnehmung.....	22
4.1.2	Auditive Wahrnehmung	23
4.1.3	Intermodale Wahrnehmung	23
4.2	Bedürfnisse eines Babys.....	24

4.2.1	Physiologische Grundbedürfnisse	25
4.2.2	Verlauf der Bedürfnisse	25
4.3	Bindung.....	26
4.4	Exploration.....	28
4.5	Sensorische Stimulation	28
	Methodischer Teil.....	29
5	Forschungsmethodik	29
5.1	Literaturrecherche	29
5.2	Rechercheangebot und -material	29
5.3	Produkterstellung.....	30
5.3.1	Art der Babyzeichen	30
5.3.2	Auswahl der Wörter	30
5.3.3	Umsetzung der Babyzeichen.....	32
5.3.4	Erstellung der Website.....	33
5.3.5	Erstellung der Videos.....	34
6	Ergebnisse	35
7	Diskussion	36
7.1	Übersicht über die Bachelorarbeit	36
7.2	Weitere Forschung/Entwicklung	36
8	Reflexion	37
9	Literaturverzeichnis	38
	Selbstständigkeitserklärung.....	48

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kleine Hände sprechen (eigene Darstellung nach Good, 2024).....	II
Abbildung 2: Deiktische Geste (eigene Darstellung nach Good, 2024).....	16
Abbildung 3: Metaphorische Geste (eigene Darstellung nach Good, 2024).....	17
Abbildung 4: Ikonische Geste (eigene Darstellung nach Good, 2024).....	17
Abbildung 5: Emblem (eigene Darstellung nach Good, 2024).....	17
Abbildung 6: Beat (eigene Darstellung nach Good, 2024).....	18
Abbildung 7: Maslow Pyramide (Omodan & Abejide, 2022).....	24
Abbildung 8: Bindungstypen (Wikipedia, 2023).....	27

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gestentypen (Efron, 1972; Ekman & Friesen, 1969; McNeill, 1992).....	18
Tabelle 2: Auswahl der Babyhandzeichen (Good, Knoller & Radicchi, 2024).....	31

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

1.1.1 Relevanz

Die folgende Situation scheint vielen bekannt zu sein. Ein schreiendes Baby mit Eltern oder Bezugspersonen, die nicht mehr weiterwissen und die das Kind scheinbar nicht beruhigen können. Alle Möglichkeiten zur Beruhigung scheinen ausgeschöpft, wieder stellt sich die Frage, was dem Kind fehlt. Die effektivste Möglichkeit, um das herauszufinden, wäre wohl beim Baby nachzufragen. Doch das ist nicht möglich. Dabei ist es nur verständlich, dass die Eltern oder Bezugspersonen alles Mögliche versuchen, um den entstandenen Stress zu reduzieren. Der in den 2000er Jahren berühmt gewordene Ansatz *Baby Sign Language* (Lau, Retnasaba & Parker, 2014) verspricht Hilfe in diese Richtung. Kinder, die sich noch nicht verbal mitteilen können, sollen bestimmte Zeichen verwenden, um ihre Bedürfnisse auszudrücken. 1988 wurde belegt, dass Babys symbolische Gesten zur Kommunikation gebrauchen (Acredolo & Goodwyn, 1988). Warum sollte man sich das also nicht zu Nutzen machen? Die wohl bekannteste Firma in diesem Gebiet, *Baby Sign Language* aus den USA, hat das aufgegriffen und 2014 eine Website erstellt. Die Website, gegründet von Mey Lau, Lila Retnasaba & Brooke Parker (2014), bietet Informationen und Material über die Zeichensprache für Babys. *Baby Sign Language* basiert dabei auf Gebärden der American Sign Language (ASL). Auf der Website kann man sich über das Thema informieren, Material kaufen oder sich für Kurse anmelden (Lau et al., 2014).

Babyzeichen sind derzeit möglicherweise aus verschiedenen Gründen so beliebt: Zum einen, weil sowohl Eltern als auch Kinder Spaß daran haben, Gebärden/Zeichen zu verwenden, und zum anderen, weil es momentan einen gesellschaftlichen Trend gibt, der ein gesteigertes Interesse an frühkindlicher Bildung und Förderung des Lernens in sehr jungen Jahren zeigt (Kiegelmann, 2009). Das Interesse der Eltern, die Entwicklung ihrer Kinder besser zu verstehen und zu unterstützen, zeigt sich auch in der Benutzung einer Babyzeichensprache. Viele Eltern erhoffen sich, Frustrationen und Stressbelastungen zu umgehen, wenn sie mithilfe von Babyzeichen ihr Kind besser verstehen. Mit den heutigen Möglichkeiten des Internets ist es einfacher geworden, sich die benötigten Informationen zu beschaffen. Es ist nicht nur möglich sich zu einem Thema zu informieren, man kann sich auch gleich die entsprechenden Massnahmen oder Unterstützungsangebote empfehlen lassen. Diese ständige Verfügbarkeit von Informationen im Internet ist ein Vorteil, da man sich über vielseitige Themen Wissen aneignen kann. Dementsprechend kann die Babyzeichensprache eine Lösung für Suchende oder eine Möglichkeit für Interessierte sein, die ihre Kinder in der präverbalen Sprachenwicklung unterstützen möchten.

Genau hier tritt die erstellte Website ins Spiel. Sie liefert fundiertes Wissen über die vorsprachliche Entwicklung und Fähigkeiten eines Babys, zeigen, wie die Nutzung von Babyzeichen die frühe soziale Interaktion fördern und geben Übungsbeispiele an die Hand, wie die Babyzeichen zur Förderung der Entwicklung eingesetzt werden können.

Der Zugang zur Website soll für alle offen sein, vor allem auch für Familien mit tieferem sozioökonomischem Status (SES). Der sozioökonomische Status umfasst die Stellung der Person in Bezug auf die ganze Gesellschaft. Dabei werden verschiedene Bereiche wie unter anderen die Bildung, die

Berufstätigkeit, das Einkommen und die allgemeinen Lebensverhältnisse berücksichtigt (Wikipedia, 2023). Denn gerade ein tiefer sozioökonomischer Status ist ein erheblicher Risikofaktor für die kindliche Sprachentwicklung und kann sich negativ auf viele Entwicklungsbereiche auswirken (Bühler, Ernst & Jenni, 2020, S. 212).

1.1.2 Ausgangslage in Europa

Während in den USA die Website mit dem Titel *Baby Sign Language* als Vorreiter fungiert, gibt es in Deutschland viele Websites, die Ähnliches anbieten. Entweder kann man Kurse, Bildkarten, Bücher kaufen oder sich einige kostenlose Zeichen anschauen. Auf vielen Websites erhält man zuerst einen kleinen Überblick über die Sprachentwicklung der Kinder, die Geschichte der Zeichensprache für Babys, ein paar ausgewählte Zeichen und Tipps zur Anwendung. Häufig erhält man zuerst eine grobe Information und wird dann auf etwas Kostenpflichtiges, wie zum Beispiel Kurse oder Bücher, verwiesen. Einige Anbieter und deren Begrifflichkeiten werden folgend aufgelistet, die Liste ist nicht abschliessend.

- Baby-Handzeichen: <https://www.baby-handzeichen.de/> (Möller, 2023)
- Kindergebärden: <https://kindergebaerden.info/> (Butz, 2023)
- Zwergensprache: <https://zwergensprache.com/index.php> (König, 2023)
- Baby Signal: <https://www.babysignal.de/> (Gericke, 2023)

Die Websites sprechen dabei von Gebärden oder Babygebärden. Ob sie Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache, selbsterfundene oder aus der deutschen Gebärdensprache angelehnte Zeichen verwenden, wird dabei nicht transparent gemacht. Die Website Kindergebärden bietet nach einer Anmeldung zu einem Newsletter kostenlose Videos von ihren Gebärden an. Die anderen Anbieter vertreiben wie oben erwähnt kostenpflichtige Materialien oder Kurse.

Die Medienpräsenz der Babyzeichensprache ist gross. Unter dem Hashtag Babysigns (*#babysigns*) findet man auf Instagram über 44'000 verlinkte Beiträge (Stand Oktober 2023). Darunter sind Videos von Kursanbietern der Babyzeichensprache, die die Wichtigkeit der Babyzeichen vermitteln oder neue Zeichen einführen. Es gibt aber auch Videos von Privatpersonen, die zeigen, wie ihre Kinder die Babyzeichen anwenden. Auch auf YouTube gibt es unzählige Videos dazu. Verschiedene Zeitungen (das Zeit Magazin (Probst, 2023), die Rhein-Hunsrück-Zeitung (Krämer-Schick, 2019) und die Saarbrücker Zeitung (Saarbrücker Zeitung, 2017) u.a.) haben Artikel über die Babyzeichensprache geschrieben. Auf SRF gab es 2018 einen kurzen Beitrag bei Puls über die Babyzeichen inklusive Besuch eines Kurses (Schwerzmann, 2018).

Die Idee eine Art Zeichensprache für Babys anzuwenden, die noch nicht sprechen können, ist nicht neu. Meistens wird dies aber eher für Babys und Kinder eingesetzt, die zum Beispiel eine Hörbeeinträchtigung oder eine allgemein verzögerte Sprachentwicklung aufgrund anderer Thematik haben. Dabei verwendet man zum Beispiel Gebärden aus der Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS) (Schweizerischer Gehörlosenverband, 1946) oder die PORTA Gebärden (Tanne, 2015). Die in dieser Arbeit untersuchte Zeichensprache ist aber für Babys gedacht, bei denen einen natürlichen Einstieg in die Sprache erwartet wird. Die Zeichen sollen als Unterstützung und Überbrückung dienen, bis das Baby mit 1 bis 2 Jahren seine Bedürfnisse mündlich ausdrücken kann.

Dabei ist es wichtig, die Babyzeichen von Gebärden der Gebärdensprache zu unterscheiden. Die Gebärdensprache ist viel mehr als nur die Verwendung von Zeichen für Wörter. Die Gebärdensprache beinhaltet neben den Gebärden mit den Händen die Verwendung der Mimik, das Mundbild und den Blick. Die Gebärdensprache ist ein komplettes Sprachsystem mit eigenen sprachlichen Strukturen (Grossmann et al., 2012, S. 150). Im Gegensatz dazu werden bei der Babyzeichensprache nur einzelne Wörter durch ein Zeichen ersetzt. Dabei soll die Verwendung der vereinfachten Babyzeichen die Gebärdensprache in keinster Weise abwerten. Eher im Gegenteil. Durch den Gebrauch der gebärdenähnlichen Babyzeichen kann die Sensibilität der Menschen auf die Wichtigkeit der Gebärdensprache in verschiedenen Kontexten gelenkt werden. Bei grösserem Interesse für Babyzeichen kann auch auf eine offizielle Gebärdensprache verwiesen werden, da sie als wirkliche Sprache viel grössere Vielfaltigkeit und Möglichkeit zur Kommunikation bietet. Ausserdem werden die Menschen dafür sensibilisiert, Zeichen oder eben Gebärden anstelle von Wörtern zu verwenden und so eine visuelle Komponente der Sprache hinzuzufügen.

Schweizer Websites gibt es keine, welche kostenlose Videos auf einen Blick anbieten. Allerdings gibt es allerlei Kurse, die man besuchen kann, welche kostenpflichtig sind. In dieser Bachelorarbeit wird eine einzigartige, informative und ansprechende Schweizer Website erstellt, welche allen Interessierten zur Verfügung steht. Angesprochen werden vor allem auch jene Familien mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status, welche mithilfe der Website kostenlos Zugang zur Förderung der vorsprachlichen Kommunikation bekommen. Die Website dient somit als Medium mit den wichtigsten evidenzbasierten Informationen zur vorsprachlichen Entwicklung und der Babyzeichensprache.

1.1.3 Evidenz

Ob die Verwendung von Babyzeichen einen effektiven Nutzen für die Sprachentwicklung hat, ist umstritten. Vallotton & Ayoub (2010) haben eine Studie mit 108 Mutter-Kind-Paaren durchgeführt. Dabei wurde die Interaktion der Paare während einer halbstrukturierten Spielsituation mit 14, 24 und 36 Monaten videografisch festgehalten. Als Ergebnis der Studie berichten sie, dass die drei Indikatoren, nach denen die Spielsituationen durchleuchtet wurden, Zeigegesten, Gesprächigkeit und Wortschatz zu den sozialen Fähigkeiten der Kinder beitragen und die Entwicklung dieser vorhersagen können. Der frühe Gebrauch von Zeige- oder anderen Gesten sagt dabei die Entwicklungsrate der sozial-emotionalen Konzepte vorher und erleichtert deren Entwicklung. Das wird dadurch erklärt, dass der Gebrauch der (Zeige-)Gesten in der frühen Entwicklung der Kinder eine basale Symbolfähigkeit ist und als Werkzeug zur Darstellung und Kommunikation dient. Die Benutzung der Zeigegesten könnte mit der Verwendung von Babyzeichen weiter gefördert werden, da weitere Gesten und Symbole hinzukommen.

In einer Studie von Kirk, Howlett, Pine & Fletcher (2013) wurde die Wirkung der Babyzeichensprache auf die Sprachentwicklung untersucht. Es wurden 40 Babys im Alter von 8 bis 20 Monate mit deren Mutter in eine von vier Gruppen eingeteilt. Die Gruppen bestanden aus einer Kontrollgruppe ohne Intervention, einer Gruppe, die verbal modellierten¹, einer Gruppe, die mit den Kindern die Gebärden der Britischen Gebärdensprache verwendeten und der letzten Gruppe, die Zeichen aus herkömmlichen

¹ «... als Modell formale Aspekte der Sprache zu modellieren, also im Input verfügbar zu machen, um ein Kind in seiner aktuellen Entwicklungsphase weiterzubringen» (Tracy, 2017).

Baby Signing Kursen verwendete. Nach einer anfänglichen Instruktion wurden die Gruppen alle zwei Wochen telefonisch interviewt. Das Interview beinhaltete Fragen über die Häufigkeit des Gebrauchs der Gesten, ob das Baby die Zeichen anwendete und die Häufigkeit seiner Verwendung, und ob die Mutter dachte, dass es die Zeichen verstehe. Den Müttern wurden verschiedene Babyzeichen gezeigt und die Anwendung der Zeichen erklärt. Mit 10, 12, 16 und 20 Monaten wurde zusätzlich noch ein Besuch zu Hause durchgeführt. Die Resultate der Studie zeigen, dass der Spracherwerb von den Kindern aus allen vier Gruppen vergleichbar war. Die Kinder, die Gebärden oder Babyzeichen brauchten, zeigten keine signifikant bessere Werte als jene ohne. Getestet wurde mithilfe ANOVA-Tests, die den rezeptiven und produktiven Wortschatz, das auditive Sprachverständnis und die expressive Kommunikation messen. Aber obwohl keine Unterschiede in den Gruppen gefunden wurden, betonten die Autoren, dass es nicht auszuschliessen ist, dass die Kinder individuell von dem Zeichentraining profitiert haben. Die Autoren berichten weiter, dass Jungen mit tiefen sprachlichen Fähigkeiten von den Babyzeichen und Gebärden profitiert haben. Sie steigerten ihren Gebrauch von allgemeinen Gesten. Dieser Vorteil wird aber von den Autoren nicht weiter ausgeführt.

Die Studie von Goodwyn, Acredolo & Brown (2000) mit 103 Babys zeigte positive Ergebnisse in Bezug auf einen begünstigenden Effekt auf den Spracherwerb der Babys. Diese Studie wurde mit Babys ab elf Monaten, aufgeteilt in drei Gruppen, geführt. Eine Gruppe, die symbolische Gesten oder Zeichen (ST-Gruppe) verwendeten. Eine Gruppe, die intensiv verbal modellierte (VT-Gruppe) und eine Kontrollgruppe ohne Intervention (NC-Gruppe). Auch diese Gruppen wurden im Zweiwochenrhythmus telefonisch interviewt, um die Anwendung der Gesten oder die sprachliche Modellierung zu überprüfen. Die sprachliche Leistung des Babys wurde mit 11, 15, 19, 24, 30 und 36 Monaten mit verschiedenen Sprachtests überprüft. Verwendete Tests waren die Messung von Lautäusserungen mit elf Monaten, das MacArthur Communicative Development Inventory (CDI) (Fenson et al., 1993), das Sequenced Inventory of Communicative Development (SICD) (Hedrick, Prather & Tobin, 1984), der Receptive- and Expressive-One-Word-Picture-Vocabulary Tests (ROWPCT & EOWPVT) (Gardner, 1985), die Messung der mittleren Äusserungslänge (MLU) und Aufgaben zur phonematischen Diskriminierung. Die Babys haben während der Studie im Durchschnitt 20,38 Zeichen gelernt, die sie selbst aktiv anwendeten. Bei der Überprüfung der rezeptiven Sprachleistung schnitt die ST-Gruppe besser ab als die NC-Gruppe. Auch bei der expressiven Sprachleistung, inklusive der Messung der MLU, erzielten die Kinder aus der ST-Gruppe bessere Leistungen als die aus der Kontroll- oder VT-Gruppe. Sie erklären, dass die Babyzeichensprache wie eine Art Gerüst in der Sprachentwicklung wirkt. Es werden Möglichkeiten dargeboten, die Komplexität der gesprochenen Sprache mithilfe der Gesten zu vereinfachen und den Babys besser verständlich darzubieten. Es wird neben der verbalen Sprache eine weitere Modalität, die Bewegung, hinzugenommen. Visuelle Unterstützung hilft den Babys bestimmte Worte aus dem Lautstrom herauszufiltern. Zum einen ist das die Stimme, passend zum sich bewegenden Gesicht. Aber auch visuelle Stimuli, unabhängig vom Gesichtsausdruck, sind förderlich (Hollich, Newman & Jusczyk, 2005, S. 606–607). Diese visuellen Stimuli können also auch als Zeichen dargeboten werden, die den Babys helfen. Ein weiteres «Gerüst» wird geliefert, indem die Zeichen den Babys lehren, dass eine Entität *(etw., das existiert; Sammelbegriff für alles, was abstrakt oder konkret existiert, mit dem auf individuell Seiendes unterschiedlicher Kategorien (z. B. Gegenstände, Lebewesen, Konzepte, Ereignisse) gleichzeitig verwiesen werden kann oder auf etw., das keiner Kategorie (eindeutig) zugehört* (Geyken, 2021))

für eine ganz andere Entität stehen kann. Das heisst zum Beispiel, dass eine Bewegung (Babyzeichen für Pflanze) für eine echte Pflanze steht. Diese konzeptionelle Arbeit ist eine Vorläuferfertigkeit, die mit den Babyzeichen schon früh geübt werden kann und somit den Spracherwerb beschleunigt (Goodwyn et al., 2000, S. 100).

Neben den persönlichen Erfahrungen mit der Wirksamkeit ist es wichtig ein weiterer Aspekt zu überprüfen: Die Bedeutung der Babyzeichensprache auf die Eltern-Kind-Interaktion. Laut Berichten von Eltern aus der Studie erleichtert und bereichert der Gebrauch der Babyzeichen die Interaktion in der alltäglichen Beziehung zwischen den Eltern und dem Baby (Goodwyn et al., 2000, S. 101). Farkas Klein (2012) hat Untersuchungen zur Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kindern sowie zur Stressbelastung der Eltern durchgeführt. Sie berichtet, dass Babyzeichen eine positive Auswirkung auf die Erziehungsfähigkeiten der Eltern hat. Auch Mueller & Sepulveda (2014) berichten von positiven Aspekten der Babyzeichensprache auf die Interaktion der Eltern-Kind Kommunikation, die Eltern-Kind Bindung und weniger Frustration der Kinder. Sie führten eine Studie mit neun Familien mit insgesamt elf Kindern durch. Den Eltern wurden die Babyzeichen mithilfe eines Workshops beigebracht und dabei instruiert, wie sie die Babyzeichen ihrem Kind gegenüber verwenden sollen. Das Programm lief über fünf Wochen. Am Ende wurden den Eltern Fragen gestellt bezüglich der Stressverursachung des Workshops und der Verwendung der Babyzeichen zu Hause. Alle Eltern betonten, dass der Workshop sie nicht gestresst hatte. Auf die Frage nach der Eltern-Kind Interaktion mit den Babyzeichen berichten viele Eltern von positiven Erfahrungen. Auch die Beantwortung der Frage, ob die Eltern die Babyzeichen weiterhin verwenden werden, gaben Eltern positive Rückmeldungen. Einige Beispiele aus der Studie:

- *„More babbling, using signs more“*
- *„Definitely. They began to speak more as we signed the words. Also more eye contact was made while communicating“*
- *„Yes, it will help my baby communicate better not only with me but with everyone who is around him“*
- *„Yes, because it will allow to increase communication between my baby and I“*

(Mueller & Sepulveda, 2014)

In einer kleinen Studie mit nur zwei Babys wurde festgestellt, dass kindliches Weinen mit der Verwendung von Babyzeichen vermindert werden kann (Thompson, Cotnoir-Bichelman, McKerchar, Tate & Dancho, 2007, S. 586). Durch die Anwendung der Babyzeichensprache können Mütter oder enge Bezugspersonen ermutigt werden, sich intensiver auf das Baby einzulassen. Die Babys werden als Kommunikationspartner wahrgenommen, so werden den kindlichen Lautäusserungen und Zeichen eher eine Bedeutung zugeschrieben, als sonst der Fall gewesen wäre. Das wiederum fördert die Bindung, was allgemein entwicklungsförderlich ist (Hommel, 2022). Kirk et al. (2013) halten fest, dass es übermässig Mütter mit einem hohen sozioökonomischen Status (SES) sind, die sich für die Babyzeichensprache interessieren. Eventuell haben diese Mütter die finanziellen und zeitlichen Ressourcen und sind motiviert Kurse zu belegen. Babys, die in einem geschützten Umfeld mit hohem SES aufwachsen, sind einem Risikofaktor für den Spracherwerb weniger ausgesetzt. Verschiedene Umfeldfaktoren wie niedriger Bildungsstand der Mutter oder wenig Zugang zu Büchern, und sprachliche Faktoren der Kinder, wie unaufmerksames Zuhören oder wenig kommunikative und symbolische Gesten, gelten als Risikofaktoren für den Spracherwerb in der frühen Kindheit (Bühler et al., 2020, S. 212).

Die Evidenzlage bezüglich der effektiven Auswirkungen auf die expressive Sprache der Kinder ist nicht ganz geklärt beziehungsweise widersprüchlich. Eine Studie bezeichnet positive Auswirkungen der Babyzeichen auf den Spracherwerb, eine andere bezeichnet keine Auswirkungen. In diesem Bereich braucht es noch weitere, unabhängige Forschung. Leider sind die Studien häufig mit sehr kleinen Stichproben durchgeführt worden, darum kann man sie nicht als besonders repräsentativ betrachten. Ausserdem sind es vorwiegend Studien aus dem englischsprachigen Raum. Wie die Situation im deutsch-österreichischen oder schweizerischen Raum aussieht, ist noch unklar. In gewissen Bereichen kann man aber positive Effekte der Babyzeichen erkennen. Ein wichtiger Aspekt wie die Auswirkung der Babyzeichen auf die Eltern-Kind-Beziehung kann man nur durch eigene Erfahrung erleben und die Verwendung der Babyzeichen dadurch anpassen. Die möglichen positiven Einflüsse auf verschiedenen Bereiche werden in den folgenden Kapiteln erläutert. Das Ziel der Babyzeichen ist dabei nicht zwingend, dass die Babys früher anfangen zu sprechen, es geht mehr darum, dass die Babys einen positiven Zugang zur Kommunikation bekommen und eine aktive Rolle übernehmen. Mithilfe der Babyzeichen können sie schon sehr früh das Ursache-Wirkung-Prinzip der Sprache erfahren und so früh in eine direktere Kommunikation eintreten.

1.2 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Hintergründe rund um die vorsprachliche Entwicklung (bis 12 Monate), die Entwicklung der Pragmatik und einen Teil der gestischen Entwicklung von Babys und Kleinkinder aufgezeigt. Ergänzt wird der theoretische Teil durch die Erlebniswelt von Babys – das gemeinsame Zeitverbringen, das in Interaktion Treten und das sich füreinander Interessieren. Dieses Wissen wird stark vereinfacht und komprimiert in die Website eingebaut, um den Eltern einen Überblick über die kommunikativen Fähigkeiten im ersten Lebensjahr zu verschaffen. Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet die Methodik. Darin findet sich die Ausarbeitung der Literaturrecherche, die Aufarbeitung der einzelnen Babyzeichen, die Produktion von Videos, die dann in die Website eingebaut werden, gefolgt von den Ergebnissen und der daraus resultierenden Diskussion. Im dritten Teil wird der Aufbauprozess des Produktes genauer erläutert. Zum Schluss folgen die Zusammenfassung und eine Reflexion der Ergebnisse.

1.3 Zielsetzung

Die Idee und auch die Fragestellung dieser Bachelorarbeit ist es, eine benutzerfreundliche Schweizer Website für Eltern oder Interessierte über die Babyzeichensprache zu erstellen. Die am häufigsten gebrauchte Begriffe für das Baby und seine Bedürfnisse sollen mithilfe von einfachen, aber ansprechenden Videos abgedeckt werden. Die Website dient als Information für den präverbalen Spracherwerb und als Quelle für eine Übersicht zur Babyzeichensprache und deren unmittelbaren Nutzung. Es geht vor allem darum, Spass an der Anwendung der Babyzeichensprache zu finden und um die Sensibilisierung für den präverbalen Spracherwerb.

Die Website soll so konzipiert sein, dass die Babyzeichen alle vier Schweizer Landessprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch) abdecken. Da der Anteil an Personen in der Schweiz mit Migrationshintergrund bei 40% (Stand 2022) liegt, werden die Babyzeichen zusätzlich auch ins Englische übersetzt (Bundesamt für Statistik, 2022). Mit der Übersetzung der Begriffe in die verschiedenen Sprachen, soll das Verständnis möglichst für die ganze Schweizer Bevölkerung garantiert werden.

1.4 Fragestellung

Die Babyzeichensprache ist ein Thema mit hoher Relevanz, sei es im Internet, durch persönlichen Bezug oder Wunschvorstellungen wie zum Beispiel die Hoffnung, dass Babyzeichen als geeignete Hilfe zum besseren Verständnis von Schreikindern dienen können. Die Babyzeichensprache scheint einen positiven Effekt auf die Interaktion der Eltern-Kind-Kommunikation, deren Bindung und auf das Frustrationserleben der Kinder zu haben (Farkas Klein, 2012; Mueller & Sepulveda, 2014). Um dieses Wissen rund um den vorsprachlichen Spracherwerb, der frühen Interaktion und die Möglichkeit zur Information und Anwendung der Babyzeichensprache für viele Menschen zugänglich zu machen, eignet sich eine Website. So kann man die Informationen der gesamten Schweiz zur Verfügung stellen und Eltern und Kinder in der frühen Sprachentwicklung und Interaktion unterstützen. Um auch Familien mit einem tieferen Einkommen ansprechen zu können, geben wir alle Informationen und auch Videos zu den Babyzeichen völlig kostenfrei. Das ist auf dem Schweizer Markt einzigartig. Wir verzichten auf jegliche Kommerzialisierung. Um die richtigen Inhalte auf der Website präsentieren zu können, braucht es natürlich umfassende Recherche. Daraus lässt sich folgende Fragestellung ableiten:

Welche Inhalte soll eine Schweizer Website enthalten und wie muss diese aufgebaut sein, um den Eltern und Interessierten einen Einblick in die vorsprachlichen Fähigkeiten zu geben und somit über Babyzeichensprache (und deren Nutzung) zu informieren?

Theoretischer Teil

2 Früher Spracherwerb: Entwicklung der pragmatischen Fähigkeiten

Wie werden Kinder im Alter zwischen 0 und 1 Jahr zu kompetenten Kommunikationspartnern? Die Verantwortung für die Kommunikation liegt nicht allein bei der erwachsenen Bezugsperson (Bühler, 2022a, S. 28, unveröffentlichte Präsentation). Babys zeigen schon von Geburt an eine grosse Motivation, zu kommunizieren (Bühler, 2022a, S. 2). Sie lernen aus eigenem Antrieb, ganz nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion. Essenziell ist dabei die intrinsische Veranlagung, anders ausgedrückt die innere Motivation der Babys. Indem sie Laute nachahmen und ihre Stimme ausprobieren, sind sie anschliessend in der Lage, Bedürfnisse, Absichten und Gefühle dem Kommunikationspartner mitzuteilen (Bühler, 2022a, S. 19). Während der pragmatischen Entwicklung können Babys sich noch nicht über Wörter verständigen. Trotzdem gelingt es ihnen, Sprache zu benutzen und zuerst in dyadischer² und später dann in eine triadische³ Interaktion zu treten - nämlich über pragmatisch-kommunikative Fertigkeiten (Westby, 1998).

Der Spracherwerb vor den ersten Wörtern ist deshalb wichtig zu erwähnen, wenn es um Babyzeichen geht, da dieser einen bedeutenden Einfluss auf die Kommunikationsfähigkeiten und die weitere sprachliche Entwicklung des Kindes hat. Bevor die Kinder die ersten Wörter sprechen können, entwickeln sie pragmatische Fähigkeiten, welche als Vorläuferfertigkeiten für die darauffolgende spätere Sprachentwicklung von Bedeutung sind. Das heisst jedoch nicht, dass die pragmatische Entwicklung durch den Einsatz der ersten Wörter dann beendet ist. Sondern sie entwickelt sich gleichzeitig im Verlauf mit der Sprachentwicklung und den anderen linguistischen Sprachenebenen und ist die Grundlage des Spracherwerbs (Achhammer, Büttner, Sallat & Spreer, 2016, S. 46). In diesem Kapitel wird der frühe Spracherwerb unter dem Einfluss der Pragmatik genauer beschrieben.

Unter dem Begriff Pragmatik versteht man den situationsangemessenen Gebrauch der Sprache. Zur pragmatischen Entwicklung gehört der Erwerb des Wissens darüber, wie die Sprache verwendet wird (Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016, S. 200). Nebst den anderen linguistischen Sprachenebenen (Phonetik-Phonologie, Morphologie-Syntax, Semantik-Lexik) entwickelt sich die Pragmatik vor allem in den ersten Lebensmonaten stark. Die pragmatisch-kommunikative Fähigkeit umfasst das Geschick, sowohl sprachliche als auch nichtsprachliche Zeichen (Semiotik) zu nutzen (Motorik), sie bei anderen wahrzunehmen (Sensorik), zu verstehen, sie zu speichern und wieder abzurufen (Kognition). Diese Fähigkeit manifestiert sich in der adäquaten Anwendung von Sprache in verschiedenen Situationen (Perkins, 2007).

² Interaktion zwischen Kind und Eltern durch Lächeln, Berührung, Blickkontakt und Stimme (Tomasello & Hamann, 2012, S. 1).

³ Interaktion zwischen Kind und Eltern und die geteilte Aufmerksamkeit (Joint Attention) auf einen ausstehenden Gegenstand (Knobloch, 2021, S. 62).

Die Entstehung der ersten Wörter erfolgt also erst, nachdem das Baby bereits verschiedene pragmatische Fähigkeiten entwickelt hat (Bühler, 2022a, S. 4). Die Babyzeichensprache fördert die pragmatischen Fähigkeiten, da es sowohl die soziale Handlung als auch die Interaktion als Voraussetzung und Basis für den weiteren Spracherwerb braucht. Die soziale Handlung bezieht sich auf die ausführende Handlung einer Person, um in sozialen Situationen zu kommunizieren. Die Interaktion hingegen bezieht sich auf den Austausch von Signalen und Informationen zwischen den Personen. Der Unterschied dabei ist, dass die soziale Interaktion sich auf den wechselseitigen Austausch zwischen Personen und die soziale Handlung sich auf die individuelle, absichtliche Handlung im sozialen Kontext konzentriert. Beides kann Einfluss aufeinander haben und in Verbindung zueinander auftreten. In dieser Arbeit im Zusammenhang mit den Babyzeichen geht es vor allem auch um die non- und paraverbalen pragmatischen Kompetenzen, wozu die Gestik dazu zählt (Dohmen, Dewart, Summers & Skordi, 2009; Farroni, Menon & Johnson, 2006). Die Gestik wird in einem separaten Kapitel im Verlauf dieser Arbeit erläutert. Im Folgenden werden die Meilensteine der pragmatisch-kommunikativen Entwicklung aufgezeigt.

2.1 Vorliebe für die Mutterstimme

Neugeborene können bereits nach Geburt die Stimme der Mutter wiedererkennen. Durch das Fruchtwasser im Bauch der Mutter kommen Laute von aussen nur sehr gedämpft an das Ohr des ungeborenen Babys. Ab der 23. Schwangerschaftswoche ist das Baby in der Lage, auf Schallreize zu reagieren. Interessanterweise erreicht die Stimme der Mutter das ungeborene Baby auf zwei verschiedene Arten. Zum einen akustisch über die Luft. Wenn die Mutter spricht, breiten sich die Schallwellen aus und einige von ihnen erreichen den Bauch der Mutter, von wo aus sie zum Baby gelangen. Das bedeutet, dass das Baby im Mutterleib die Stimme seiner Mutter bereits hören kann. Andererseits hört das Baby die Stimme der Mutter auch durch Knochen- und Wasserleitung. Das bedeutet, dass Schallwellen durch den Körper der Mutter und die Knochen im Becken geleitet werden. Auf diese Weise nimmt das Baby nicht nur die Stimme der Mutter akustisch wahr, sondern auch sanfte Vibrationen (Schall). Diese Fähigkeiten des ungeborenen Babys in Bezug auf das Hören verdeutlichen, wie eng die Bindung zwischen Mutter und Kind bereits vor der Geburt ist. Die Stimme der Mutter kann beruhigend auf das Baby wirken und spielt eine bedeutende Rolle in dieser pränatalen Phase der Entwicklung (Pfeifer, 2019).

Die Stimme der Mutter kann das Baby also deutlich wahrnehmen und hört diese auch am liebsten (Höhl, 2019, S. 13). Die Babys präferieren die menschliche Stimme gegenüber anderen Geräuschen, was zeigt, dass das Baby sich zu dem Menschen und seiner Kommunikation hingezogen fühlt. Vorausgesetzt, die Babys sind im Hören nicht eingeschränkt (Siegler et al., 2016, S. 231). In den ersten Lebensmonaten bevorzugen sie eine an das Kind gerichtete Sprache, auch Motherese - oder um beide Elternteile einzubeziehen - Parenthese genannt. Die Parenthese ist in erster Linie durch eine hohe Tonlage, eine ausgeprägte Betonung, ein langsames Sprechtempo mit Pausen und stimmungsvolle Prosodie gekennzeichnet. Dabei werden die Aufmerksamkeitsrichtung und der Sprecherwechsel geübt. Das Gesagte der Mutter wird segmentiert und die Absicht kann leichter entschlüsselt werden. Um das Gesagte der Mutter besser zu verstehen, werden entsprechend Sätze oder einzelne Wörter in ihre einzelnen

Buchstaben zerlegt, welche folglich besser dekodiert werden können (Höhle, Bijeljic-Babic, Herold, Weissenborn & Nazzi, 2009).

Die Vorliebe von Babys für die menschliche Stimme, insbesondere die der Mutter, schafft eine optimale Grundlage für den Spracherwerb und erleichtert gleichzeitig die Einführung von Babyzeichen. Die Fähigkeit der Bezugspersonen, durch ihre Stimme die Aufmerksamkeit der Babys zu gewinnen, ermöglicht es, die Babyzeichen mit der gesprochenen Sprache zu verknüpfen. Hierbei spielt die Prosodie, also die melodische Gliederung der Rede, eine Schlüsselrolle (Sachse, Bockmann & Buschmann, 2020, S. 7). Sie umfasst Elemente wie Sprachmelodie, Sprechtempo, Lautstärke, Tonlage und Rhythmus. So kann beispielsweise die Bedeutung eines Wortes durch die Modulation der Stimme, etwa durch eine ansteigende Melodie bei einer Frage, verändert werden (Sachse et al., 2020, S. 8). Diese Nuancen der Prosodie ermöglichen es, dass die Babyzeichen nicht nur als isolierte Gesten wahrgenommen, sondern in den Kontext des Gesagten eingebettet und damit in ihrer Bedeutung verstärkt werden. Indem die Zeichen und die begleitende Sprache harmonisch interagieren, können die Wörter und ihre Bedeutungen durch die Babys effektiver erfasst und verstanden werden.

2.2 Sensibilität für soziale Kommunikation und Entwicklung von Interaktionsfähigkeiten

Um pragmatisches und linguistisches Wissen zu erwerben, braucht es die sozial-interaktiven Handlungen (Bühler, 2022a, S. 2). Im Experiment zum «still-face» Paradigma von Weinberg, Beeghly, Olson & Tronick (2008) wurde festgestellt, dass Babys nicht passiv auf Passivität in der Kommunikation reagieren. Bereits ab fünf Wochen zeigen sie Unruhe und Irritation, wenn die Bezugsperson zwar Blickkontakt hält, aber keine weiteren Kommunikationssignale sendet und das Gesicht starr ist (Weinberg et al., 2008). Die Babys versuchen, die Aufmerksamkeit und Interaktion der Person wiederherzustellen, indem sie Laute machen, lächeln oder die Arme ausstrecken. Dies zeigt, dass Babys sensibel und aktiv auf die Kommunikation und das Verhalten ihrer Bezugspersonen reagieren. Für die Kommunikation bedeutet dies, dass Babys bereits sehr früh auf Signale und Interaktionen reagieren. Das Baby ist von Anfang an in soziale Prozesse eingebunden (Golinkoff, 1983). Mit drei Monaten zeigen Babys mehr Vokalisierung und längere Pausen (Turn Taking), wenn die Kommunikation gut verläuft. Dies legt die Grundlage für später semantisch abgestimmte Kommunikation, indem die Aussagen nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich aufeinander abgestimmt sind (Masataka, 1993). Ab dem neunten Monat beginnen Babys aktiv nach Objekten und Handlungen zu verlangen, indem sie die Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson darauf lenken. Anfangs tun sie dies auf ungenaue Weise, wie Ziehen an den Kleidern der Bezugsperson oder Laute (Bates, 1976). Sie lernen auch, Handlungen und Objekte nonverbal abzulehnen (Westby, 1998).

Über die Verwendung von Babyzeichen erhalten Babys die Gelegenheit, sich aktiv an der Kommunikation zu beteiligen und diese zu beeinflussen. Wie oben beschrieben zeigen Babys eine hohe Motivation, über Kommunikation in Interaktion zu treten. Die Babyzeichen bieten ihnen erweiterte und spezifischere

Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit ihrer Bezugspersonen zu lenken, Objekte und Handlungen anzufordern oder ihre Bedürfnisse auszudrücken.

2.3 Präferenz für Gesichter und die Bedeutung von Blickkontakt

Babys zeigen neben ihrer Vorliebe für kindgerechte Sprache und Kommunikation auch eine klare Vorliebe für menschliche Gesichter oder gesichtsähnliche Bilder (Bushneil, Sai & Mullin, 1989). Sie scheinen ein System zu haben, das Gesichter erkennt, insbesondere die Augen ziehen ihre Aufmerksamkeit an (Bühler, 2022b, S. 7). Dies könnte darauf hinweisen, dass sie den Blickkontakt als Einladung zur Kommunikation verstehen (Farroni et al., 2006). Babys erkennen sichtbare Kommunikationsabsichten, die auf sie gerichtet sind, und können sie entschlüsseln (Csibra, 2010). Die neuronale Reaktion von viermonatigen Babys auf Kommunikationssignale wie Augenkontakt und Gesichtsausdruck ist mit der von Erwachsenen vergleichbar (Grossmann et al., 2008). Mit sechs Monaten verfolgen Babys die Blickrichtung ihrer Bezugsperson verstärkt, wenn sie durch sichtbare Kommunikationssignale wie Augenkontakt oder kindgerechte Sprache eingeleitet wird (Senju & Csibra, 2008). Mit zehn Monaten sind sie besser darin, Objekte zu finden, wenn sie bei der Suche Augenkontakt und kindgerechte Sprache begleiten (Topál, Gergely, Miklósi, Erdőhegyi & Csibra, 2008). Das Folgen des Blicks der Bezugsperson ist hilfreich, um zu verstehen, worauf sich die Kommunikation bezieht, und erleichtert das Erlernen neuer Wörter, obwohl diese Fähigkeit später durch andere Fähigkeiten wie das Zeigen ersetzt wird (Grassmann, 2014).

Der Miteinbezug von Blickkontakt in Verbindung mit Babyzeichen erhöht nicht nur die Aufmerksamkeit des Babys, sondern es schafft auch eine emotionale Verbindung. Der Blickkontakt und Gesichtsausdruck können dabei unterstützend wirken, die Bedeutung der Zeichen besser zu verstehen. Der Blickkontakt indiziert meist eine Kommunikationsabsicht (Csibra, 2010). Dies kann hilfreich sein bei der Einführung der Babyzeichensprache.

2.4 Nachahmung und Interaktion mit Bezugspersonen

Schon kurz nach der Geburt beobachtet man, dass Babys imitieren, indem sie zum Beispiel die Zunge herausstrecken oder den Mund öffnen, wenn es ihnen vorgezeigt wird (Meltzoff & Moore, 1989). Piaget (1945) beschrieb die Nachahmung als einen aktiven Prozess, welcher von der Absicht des Kindes ausgeht. Mit sechs Wochen können Babys bereits einen Gesichtsausdruck imitieren, den sie am Tag zuvor gesehen haben (Meltzoff & Moore, 1994). Mit etwa acht Monaten imitieren sie einfache Handlungen und Äusserungen, wie das Klatschen in die Hände oder das Nachahmen von Spielen, die sie zuvor beobachtet haben (Lerner & Ciervo, 2003). In der Interaktion zwischen Bezugsperson und Kind entsteht ein Gefühl der Gegenseitigkeit, indem die Bezugsperson die Laute des Kindes nachahmt. Dies erleichtert dem Kind das Nachahmen der Äusserungen der Bezugsperson (Bühler, 2022b, S. 7). Eltern haben eine natürliche Neigung, die Lautäusserungen, Mimik, Emotionen und Handlungen ihrer Babys zu imitieren, und dadurch ermutigen sie ihre Babys zur Nachahmung. Diese gegenseitige Nachahmung zeigt sich in der Ähnlichkeit von Lauten und Betonungen sowie in alltäglichen Verhaltensweisen und

Handlungen. Obwohl es noch nicht sicher ist, ob diese Neigung angeboren oder erlernt ist, verdeutlicht sie, dass Babys aufmerksam auf die Bemühungen ihrer Bezugspersonen in der Interaktion reagieren und eine Bereitschaft zum Lernen zeigen (Bühler, 2022b, S. 7).

Die mit der Zeit intuitiven Anpassungen der Eltern an die Fähigkeiten und Bedürfnisse ihrer Babys wirken sich positiv auf den Spracherwerb aus. Die Bezugspersonen beginnen, ihre Kommunikation absichtlich zu gestalten, noch bevor die Babys ihre eigenen Absichten klar ausdrücken können (Bühler, 2022b, S. 9). Babys lernen nach und nach die Absichten ihrer Bezugspersonen zu verstehen und entsprechend zu reagieren. Durch die gemeinsame Aufmerksamkeitslenkung auf Objekte in der Umwelt beginnen Kinder, Dinge mit Bedeutung zu versehen, was den Weg für die Entwicklung der ersten Wörter ebnet (Bühler, 2022b, S. 10).

Durch die Nachahmung von Babyzeichen von Eltern und Bezugspersonen erfahren Babys die eigene Anwendung derselben und diese können so wieder durch die Eltern oder Bezugsperson bestärkt werden. Die Förderung der gegenseitigen Interaktion durch Nachahmung zwischen den Bezugspersonen und den Babys kann über die Verwendung der Babyzeichensprache gelingend erfolgen, da die Freude und Motivation von Babys an der Imitation begünstigende Faktoren sein können. Eltern gestalten ihre Kommunikation absichtlich und bieten somit Kommunikationsanlässe für ihre Babys. So schaffen sie im Alltag eine unterstützende Umgebung für die sprachliche Entwicklung ihrer Babys, zum Beispiel beim Essen und Spielen. Diese bewusste Gestaltung der Kommunikation könnte auch die Einführung von Babyzeichen umfassen, um sich vorerst nonverbal ausdrücken zu können.

2.5 Entwicklung von Kommunikationsstrategien und Verständnis für Absichten

Mit sechs Monaten beginnen Babys, zu erkennen, dass andere Menschen Ziele haben (Woodward, 1999). Mit etwa neun Monaten zeigen Babys, dass sie zwischen verschiedenen Absichten hinter Handlungen unterscheiden können, indem sie unterschiedlich auf Situationen reagieren, in denen ein Spielzeug nicht gereicht wird. Dies legt nahe, dass Babys bereits in diesem Alter grundlegende Absichten hinter Handlungen erkennen können. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Verständnis komplexerer Kommunikationsabsichten und zeigt, dass sie bereits früh erkennen, dass unsere Äußerungen auf Absichten hinweisen und die Aufmerksamkeit unseres Gegenübers lenken sollen (Behne, Carpenter, Call & Tomasello, 2005). Sie erwerben bis zum Ende des 1. Lebensjahres erste Kommunikationsstrategien wie Blickverfolgung, Gesten und Vokalisierung, was auf ihr Verständnis hinweist, dass andere Menschen aufmerksam und zielgerichtet handeln. Die Fähigkeit, Witz und Humor zu entwickeln, zeigt sich im ersten Lebensjahr, wenn Babys beginnen, unerwartete oder unpassende Handlungen in Bezug auf Objekte wahrzunehmen (Sachse et al., 2020, S. 18). Sie lernen dies durch die stimmlichen und gestischen Signale ihrer Bezugspersonen und entwickeln ein Verständnis für deren Absichten. Verschiedene stimmliche Melodien werden eingesetzt, um Blickkontakt herzustellen, zu warnen oder die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu lenken. Ansteigende Melodien wecken die Aufmerksamkeit des Babys, während abfallende Melodien zur Beruhigung dienen (Bühler, 2022b, S. 9).

Babyzeichen bieten eine ergänzende Möglichkeit, sodass sich Babys auch ohne Wörter ausdrücken können und das Verständnis für die Absichten ihrer Bezugspersonen vertiefen. Im Zusammenhang zur Förderung des Verständnisses für Absichten können Babyzeichen in verschiedenen Kontexten spezifische Absichten repräsentieren. Dadurch, dass ansteigende oder absteigende mit der Stimme erzeugten Melodien die Aufmerksamkeit des Babys lenken können, können diese gleichzeitig mit Babyzeichen verbunden werden und verschiedene Bedeutungen tragen.

2.6 Joint Attention

Babys entwickeln früh die Fähigkeit, gemeinsam mit ihren Bezugspersonen Aufmerksamkeit auf Gegenstände zu lenken, was in der Entwicklung des Sprachverständnisses unterstützend wirken kann (Zollinger, 2015, S. 282). Mit neun Monaten beginnen sie aktiv, die Welt in ihre Kommunikation einzubeziehen. Durch Gestik, Mimik, stimmliche Äusserungen und Benennung von Gegenständen lenkt die Bezugsperson die Aufmerksamkeit des Kindes auf bestimmte Objekte. Dies unterstützt das Kind dabei, seine Aufmerksamkeit zwischen der Bezugsperson und dem Gegenstand zu lenken. Diese intuitiven Kommunikationsstrategien fördern die frühe Entwicklung der Sprache und ermöglichen eine effektive Interaktion zwischen Eltern und Babys und eine geteilte Aufmerksamkeit entsteht sowie auch die Triangulierung⁴ (Kannengieser, 2019, S. 34).

Mithilfe der geteilten Aufmerksamkeit können Babyzeichen eingeführt und diese zur Kommunikation benutzt werden. Ohne die Aufmerksamkeit kann man sich nicht sicher sein, welche Informationen beim Kommunikationsempfänger (Kind) ankommt und wie er darauf reagiert. Umgekehrt kann man die geteilte Aufmerksamkeit nutzen, um die Kinder auf etwas Spannendes hinzuweisen und unterstützend dazu das Babyzeichen anzubieten.

2.7 Exekutive Fähigkeiten

Die exekutiven Funktionen beginnen sich bereits im ersten Lebensjahr auszubilden. Das zeigt sich daran, dass Babys kognitiv im Stande sind zu verstehen, dass ein Objekt trotzdem existiert, auch wenn es nicht mehr in ihrem Blickfeld ist (Objektpermanenz (Piaget & Inhelder, 1973, S. 46)). Das Frontalhirn des Babys entwickelt sich stets langsam, weshalb sich die Ausbildung des exekutiven Systems bis ins junge Erwachsenenalter hinzieht (Walk & Evers, 2013, S. 18–19).

Schon von Geburt an können wir beobachten, dass Kinder regulatorische Prozesse nutzen. Sie schützen sich vor Überstimulation, indem sie ihre Augen schliessen, an ihrem Schnuller oder ihren Fingern saugen oder den Blick abwenden. Bereits in den frühesten Lebensjahren etablieren sich allmählich Routinen, wie beispielsweise der Tag-Nacht-Rhythmus, die oft mithilfe von Bezugspersonen erlernt und eingehalten werden können (Feldman, 2009, S. 544–561).

⁴ Fähigkeit zwischen sich selbst, einer weiteren Person und etwas Drittem eine Dreiecksbeziehung herzustellen (Kannengieser, 2019, S. 34).

Ein Bereich der Regulation bezieht sich auf die Gefühlswelt. Kinder erleben und erlernen ihre eigenen Emotionen in Interaktion mit ihren Bezugspersonen und regulieren sie normalerweise gemeinsam. Dies geschieht in kleinen, schrittweisen Interaktionen. Eine erwachsene Bezugsperson bietet in der Regel Unterstützung, indem sie Gesichtsausdrücke nachahmt oder verbal aufnimmt, um bei der Regulation zu helfen (Bernier, Carlson & Whipple, 2010, S. 334). Oft geschieht dies bereits in den frühesten Lebensjahren durch verschiedene Formen der Interaktion, wie Gestik, Mimik, Tonfall und sprachliche Kommunikation. Die Fähigkeit, sensorische Reize und Emotionen zu regulieren, ist entscheidend für die allgemeine Entwicklung eines Kindes. Wenn Kinder Schwierigkeiten haben, sensorische Überstimulation zu bewältigen oder ihre Emotionen nicht angemessen regulieren können, kann dies ihre Aufmerksamkeit und ihre Fähigkeit zur Sprachverarbeitung beeinträchtigen. Sie könnten Schwierigkeiten haben, in Gesprächen aktiv zu bleiben oder angemessen auf sprachliche Reize zu reagieren (Deffner, Herrmann & Otto, 2022).

In der Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen wird die Aufmerksamkeit oft gegenseitig gelenkt, was zu tieferer und länger anhaltender Kommunikation führt, sei es zum Beispiel über ein Bilderbuch oder ein Puzzle. Die Interaktion mit Bezugspersonen, insbesondere in Bezug auf die Gefühlswelt, spielt eine entscheidende Rolle in der frühen Sprachentwicklung. Kinder lernen nicht nur Wörter und Grammatik, sondern auch, wie sie Emotionen ausdrücken und verstehen können. Wenn diese Interaktionen gestört sind oder wenn Bezugspersonen nicht angemessen auf die emotionalen Bedürfnisse eines Kindes eingehen, kann dies die sprachliche und soziale Entwicklung beeinflussen. Im Übergang zum Kindergartenalter erleben regulatorische Prozesse einen charakteristischen Wandel. Sie werden zunehmend zielgerichtet und das Kind entwickelt eine grössere Selbstständigkeit bei ihrer Bewältigung, im Vergleich zur früheren Phase (Hendry, Jones & Charman, 2016, S. 1–33). Dies kann die Selbstverantwortung und das Selbstbewusstsein fördern, was positive Auswirkungen auf die Sprachentwicklung haben kann. Allerdings sollten auch hier angemessene Unterstützung und Anleitung von Erwachsenen vorhanden sein, um sicherzustellen, dass Kinder diese Übergänge erfolgreich meistern (Deffner et al., 2022).

All diese exekutiven Fertigkeiten sind für die Planung, das Problemlösen und die Selbstkontrolle wichtig. Sie haben einen Einfluss auf die Sprachentwicklung, da sie das Verständnis und die Produktion komplexerer sprachlicher Ausdrücke ermöglichen. Kinder, die Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen haben, könnten in ihrer Sprachentwicklung gehemmt sein.

Die Babyzeichen könnten bei der Unterstützung der Emotionsregulation zum Einsatz kommen. Ein Beispiel wäre die Emotion «Angst». Wenn das Baby sich vor einer fremden Person fürchtet, können Eltern in der Situation ein Zeichen für die Emotion «Angst» verwenden, um dem Baby die Option zu bieten, die Emotion zu verstehen und selbst auszudrücken. Die Anwendung von Zeichen für verschiedene Emotionen schafft ein unterstützendes Umfeld. Die Babys können eine gesunde Beziehung zu ihren Emotionen entwickeln und müssen diese nicht unterdrücken oder frustriert sein, weil sie diese nicht ausdrücken können oder nicht verstanden werden. Mit den Babyzeichen können die Babys Emotionen und Bedürfnisse ausdrücken, welche sie verbal noch nicht äussern können, wodurch ein besseres Verständnis in der Kommunikation zwischen dem Baby und der Bezugsperson entsteht, und somit zu weniger Frustration führt.

2.8 Schlussfolgerung Pragmatik und Babyzeichensprache

Die Verwendung von Babyzeichen steht in engem Zusammenhang mit den pragmatischen Vorläuferfähigkeiten. Bevor Babys sprechen können, sind sie in der Lage, grundlegende Gesten und Handzeichen zu erlernen und zu verwenden, um auf ihre Bedürfnisse hinzuweisen. Durch die Einführung der Babyzeichensprache ermutigen die Bezugspersonen das Baby, Gesten zu verwenden, sodass die Bedürfnisse vom Kommunikationspartner verstanden werden. Beispielsweise kann das Zeichen für «mehr» dazu führen, dass das Baby seine Vorlieben oder den Wunsch nach mehr Nahrung ausdrückt. Diese Form der frühen Kommunikation kann als eine Form pragmatischer Kommunikation betrachtet werden, da Babys so versuchen, ihre Bedürfnisse und Wünsche auf eine soziale Weise verständlich auszudrücken und zu vermitteln.

Insgesamt bietet die Verwendung von Babyzeichen infolgedessen eine Brücke zwischen der nonverbalen und verbalen Kommunikation und kann dazu beitragen, die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten bei Babys zu unterstützen. Die Babyzeichensprache fördert eine natürliche soziale Interaktion, was wiederum die pragmatischen Kompetenzen stärken kann. Die Nutzung und Wirkung der Babyzeichensprache hängen von der Persönlichkeit und den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen des Babys ab.

3 Gestik

Die Kommunikation zwischen Menschen ist etwas Einzigartiges. Sie kann sowohl sprachlich als auch gestisch sein (Kendon, 2004; McNeill, 1992). So werden kommunikativ intendierte Bewegungen des Körpers, insbesondere der Arme und Hände, als Gesten bezeichnet. Erwachsene nutzen diese meist redebegleitend (McNeill, 1992).

Die beiden Modalitäten Sprechen und Gestik bilden zusammen ein integriertes Kommunikationssystem zur Übermittlung von Informationen. Koverbale Gesten verlaufen synchron zum Sprechfluss eines geäußerten Gedankens. Informationen werden in beiden Modalitäten somit kohärent übermittelt. So sind Gestik und Sprache semantisch und pragmatisch koexpressiv (McNeill, 1992). Eine Geste kann das Gesprochene unterstreichen («Der Ball ist rund» und gleichzeitig malt man die runde Ballform in die Luft). Gesten können aber auch zusätzliche Aspekte vermitteln, welche in der sprachlichen Äußerung nicht enthalten sind («Wir standen so tief im Wasser», parallel wird mit der Hand die tatsächliche Höhe markiert). Durch die Geste wird das Gesprochene konkretisiert und verdeutlicht. In bestimmten Situationen können Gesten aber auch sprachliche Äußerungen ersetzen, zum Beispiel bei der pantomimischen Verständigung mit fremdsprachlichen Personen (Weidinger, 2011, S. 7). Diese Aspekte zeigen, dass sprachliche und gestische Prozesse miteinander interagieren. Als Sprecher greift man in alltäglichen Kommunikationen auf beide Komponenten zu, um dem Gegenüber die Intentionen adäquat in einem gegebenen Kontext zu übermitteln (Weidinger, 2011, S. 8–9).

Mit Gesten wird es möglich, Emotionen und Gedanken darzustellen. Weil man Gesten auf andere Menschen beziehen kann, werden sie vom Gegenüber der gestikulierenden Person als Ausdruck und Darstellung von Emotionen und Gedanken wahrgenommen. Die gestikulierende Person kann also ohne mündliche Kommunikation seine «Innenwelt» darstellen und dem Gegenüber präsentieren. Das ist aber nur möglich, weil sich die gestikulierende Person und das Gegenüber in einem kollektiven Kommunikations- und Interaktionssystem befinden. In diesem System werden gemeinsame Intentionen zum Ausdruck gebracht und kooperiert (Wulf & Fischer-Lichte, 2010, S. 9–10).

3.1 Gestentypen

Gesten können als Äußerungen oder als Teil einer Äußerung unterschiedliche Formen annehmen (Efron, 1972; Ekman & Friesen, 1969; McNeill, 1992). Man unterscheidet deshalb folgende Gesten:

<p>Deiktische Gesten</p> <p>Abbildung 2: Deiktische Geste (eigene Darstellung nach Good, 2024)</p>	<p>Deiktische Gesten sind typische Bewegung des ausgestreckten Zeigefingers auf ein Objekt im Raum (Referenz herstellen). Sie können sich aber auch auf abstrakte Sachverhalte beziehen, indem man auf den leeren Raum hinter sich zeigt und so auf die Vergangenheit verweist. Weiter werden deiktische Gesten zur Regulation des Diskurses eingesetzt und erfüllen so pragmatische Funktionen (Sprecherwechsel einleiten). Umgangssprachlich benutzt man für deiktische Gesten auch den Begriff des</p>
---	---

	<p>Zeigens oder der Zeigegesten (Efron, 1972; Ekman & Friesen, 1969; McNeill, 1992).</p> <p><i>Beispiel: Referenz zu einem konkreten Objekt = Der Hut liegt da.</i></p>
<p>Bildhafte Gesten</p> <p>Abbildung 5: Emblem (eigene Darstellung nach Good, 2024)</p>	<p>Bildhafte Gesten übermitteln semantische Informationen. Man unterscheidet dabei zwischen ikonischen, metaphorischen Gesten und Emblemen (McNeill, 1992).</p> <p><u>Ikonische Gesten:</u></p> <p>Sie stellen konkrete Gegenstände oder Ereignisse dar, über welche sprachlich referiert wird (McNeill, 1992).</p> <p><i>Beispiel: Der Sprecher malt die Form eines Objektes bildhaft in die Luft.</i></p> <p><u>Metaphorische Gesten:</u></p> <p>Metaphorische Gesten bilden wie ikonische Gesten Gegenstände oder Ereignisse ab. Das Bild bezieht sich aber auf abstrakte Konzepte (McNeill, 1992).</p> <p><i>Beispiel: Der Sprecher öffnet die Hände, um eine Geschichte einzuleiten.</i></p> <p><u>Embleme:</u></p> <p>Sie zeigen eine direkte Verbindung zwischen Form und Bedeutung. Die Beziehung zwischen Form und Bedeutung wird durch eine bestimmte Sprach- und Kulturgemeinschaft definiert und ist nur für deren Mitglieder erschliessbar. Embleme können in einer solchen Gemeinschaft auch semantische Informationen autonom vermitteln und somit sprachersetzend sein. Die Embleme</p>

	<p>beschränken sich nicht nur auf Bewegungen der Arme und Hände, sondern schliessen auch das Kopfschütteln, Nicken und Schulterzucken mit ein (Efron, 1972; Ekman & Friesen, 1969; McNeill, 1992).</p> <p><i>Beispiele: Okay-Geste, Kopfschütteln, Nicken und Schulterzucken</i></p>
<p>Beat</p> <p>Abbildung 6: Beat (eigene Darstellung nach Good, 2024)</p>	<p>Beat ist ein Gestentyp, welcher aussieht, als würde ein Takt angeschlagen werden. Typische Gesten sind dabei einfache, abgesetzte Bewegungen der Finger oder Hände nach oben oder nach unten, beziehungsweise nach vorne oder hinten. Beat-Gesten spiegeln den Rhythmus und Betonung der begleitenden sprachliche Äusserungen. Sie unterstützen somit in erster Linie prosodische Informationen. Beats folgen der Struktur eines Diskurses und setzen Akzente bei relevanten Aspekten einer Rede (McNeill, 1992).</p> <p><i>Beispiel: Der Sprecher hebt beim Erzählen einer Geschichte die Hand, sobald eine neue Person eingeführt wird.</i></p>

Tabelle 1: Gestentypen (Efron, 1972; Ekman & Friesen, 1969; McNeill, 1992)

3.2 Gestik in der kindlichen Entwicklung

Babys und Kleinkinder kommunizieren bewusst mithilfe von Gestik und Lauten und erst später mit Wörtern (Lizzkowski, 2008). Gesten sind dabei nicht nur ein vorsprachliches Kommunikationsmittel, welches in der späteren Entwicklung durch die gesprochene Sprache ersetzt wird. Gesten erfüllen bedeutende Funktionen im Spracherwerb, auf welche im folgenden Kapitel weiter eingegangen wird. Zudem hängen Gesten mit dem Erreichen früher Meilensteine in der Sprachentwicklung zusammen (Capone & McGregor, 2004; Weidinger, 2011, S. 7). Iverson & Goldin-Meadow (2005) konnten mit ihrer Studie empirisch den Einfluss der Gestik auf die frühe lexikalische und syntaktische Entwicklung belegen. In der Lexik treten dabei die meisten Objektreferenten erst im gestischen Repertoire auf und erst später im verbalen Lexikon. Eine weitere Funktion der Gestik im Spracherwerb ist das Entwickeln von Konzepten und die Überprüfung auf ihre Stimmigkeit. Zudem ist es Kindern möglich, Assoziationen zwischen Objekt und Konzept durch häufiges Wiederholen zu stabilisieren. Es gibt Evidenzen darüber, dass der Einsatz von Gesten das Lernen neuen Wissens unterstützen und fördern (Cook & Goldin-Meadow, 2006). Der freie Abruf von Wörtern fordern laut Özçalışkan & Goldin-Meadow (2005) eine höhere Gedächtniskapazität als Gesten (Weidinger, 2011, S. 12).

Auch Wygotski (1985) war schon der Meinung, dass Symbole in Form von Gesten Werkzeuge zur Interaktion als auch mentale Werkzeuge zum Denken und Verstehen sind. Gesten erleichtern die Kommunikation, bevor die Kinder sprechen können. Sie ermöglichen den Kindern soziale Erfahrungen zu verstehen und Konzepte der sozialen Welt zu konstruieren.

Es zeigen sich also deutliche entwicklungspsychologisch relevante Zusammenhänge zwischen Gestik und Sprache (Weidinger, 2011, S. 13).

3.2.1 Altersbereich 0-12 Monate

Im Zeitraum um den ersten Geburtstag startet der Spracherwerb bei Kindern im engeren Sinne – die ersten Wörter werden produziert. Dieser Produktion geht gleichzeitig die Rezeption von Sprache voraus, denn im Alter von 8 und 10 Monaten beginnen Kinder erste Wörter zu verstehen (Grimm, 2012). Dieser Meilenstein steht in Verbindung mit dem Auftreten der ersten deiktischen Geste (umgangssprachlich Zeigegeste oder Zeigen genannt) (Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni & Volterra, 1979, S. 295).

Diese frühen Gesten sind einerseits als Aufforderung zu verstehen. Andererseits werden die deiktischen Gesten eingesetzt, um dem Gegenüber ein Objekt zu präsentieren oder zu geben (Capone & McGregor, 2004, S. 174). Dazu nutzt das Kind den ausgestreckten Zeigefinger.

«(...) *Gesture allows children to communicate meaning* (...)» (Iverson & Goldin-Meadow, 2005, S. 367)

So kann ein Kind auf Objekte, Personen, Ereignisse oder Orte verweisen und Referenzen in unterschiedlichen Situationen herstellen, ohne dabei Sprache zu verwenden. Anders als bei Aufforderungen, Präsentationen oder Geben von Objekten erfolgt durch das Zeigen ein wesentlicher Schritt in der symbolischen Entwicklung: Es kommt zu einer schrittweisen Entfremdung der eigenen Person vom Objekt (Capone & McGregor, 2004, S. 175). Babys nutzen das Zeigen aber auch, um die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und die Interaktion mit Erwachsenen zu steuern. Der Aufmerksamkeitsfokus, der dadurch entsteht, ist wichtig für den Spracherwerb und stellt ideale Sprachlernbedingungen her. Ein aktives Kind kann so Wörter aus dem Erwachsenen hervorlocken. So lernen Kinder Wörter, sobald sie sich dafür interessieren. Die Gesten des Kindes können als Hinweisreiz für das Gegenüber gesehen werden, dass es für den Sprachinput bereit ist. Mit folgendem Beispiel lässt sich dies veranschaulichen: Man beobachtet das eigene Baby, wie es auf einen Hut in seiner Nähe zeigt und «da» äussert. Idealerweise antwortet man nun mit den Worten «Ja, das ist Mamas / Papas Hut». So ermöglichen die kindlichen Gesten-Wort-Verbindungen eine interaktive Weise der Übersetzung (Weidinger, 2011, S. 12).

Um Zeigegesten zu verstehen, braucht es Joint Attention (Tomasello, Carpenter & Liszkowski, 2007, S. 706). Joint Attention bezieht sich auf die Fähigkeit von Babys und deren Kommunikationspartner, eine gemeinsame Aufmerksamkeitsbasis zu teilen. Dies ist notwendig, damit die Zeigegesten eine Bedeutung erhalten und zur Kommunikation genutzt werden können. Wenn sowohl das Baby als auch sein Gegenüber eine gemeinsame Grundlage haben, wird das Verstehen der Zeigegeste ermöglicht (Tomasello, 2008). Ein konkretes Beispiel dafür wäre eine Situation am Tisch. Das Baby und man selbst sitzt sich gegenüber und das Baby sucht seine Brille. Es kann durch eine Zeigegeste auf die Brille, welche sich auf dem Tisch befindet, zeigen und diese so identifizieren, ohne bereits expressive Wörter

verwenden zu müssen. Dies verdeutlicht, wie früh Babys in der Lage sind, ihre Bedürfnisse und Absichten durch nonverbale Kommunikation auszudrücken, wenn eine geteilte Aufmerksamkeit vorhanden ist.

Das Zeigen erfüllt somit zwei wichtige Funktionen.

1. Das Kind nutzt es als Aufforderung um Dinge zu erhalten. Es dient also der Verhaltensregulation (imperatives Zeigen). Der Erwachsene wird somit vom Kind als Werkzeug gebraucht, um Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen.
2. Braucht das Kind das Zeigen, um die Aufmerksamkeitslenkung des Erwachsenen auf bestimmte Objekte oder Ereignisse zu lenken (deklaratives Zeigen). Das Kind möchte Erfahrungen, Absichten und Einstellungen mit dem Gegenüber teilen und neue Sachen lernen (Tomasello, 2008).

3.2.2 Altersbereich 12-24 Monate

Im zweiten Lebensjahr zeigt sich ein starker Anstieg des Zeigens, welches somit ein Bestandteil des Spracherwerbs bleibt (Tomasello, 2008) und im Verlauf der Entwicklung mit der gesprochenen Sprache verknüpft wird (Capirci, Iverson, Pizzuto & Volterra, 1996). Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt beginnt das Baby zunehmend auch inhaltreichere Gesten einzusetzen (Acredolo & Goodwyn, 1988). Dies manifestiert sich in der Produktion von bildhaften Gesten, die eine repräsentative Funktion erfüllen. Im Gegensatz zu Zeigegesten weisen sie auf einen spezifischen semantischen Inhalt hin (Crais, Watson & Baranek, 2009, S. 96). Bildhafte Gesten übermitteln Bedeutung durch ihre Form, um den Referenten zu symbolisieren (Goodwyn et al., 2000, S. 83). Die Verwendung dieser Form bleibt unverändert, unabhängig vom Kontext (Capone & McGregor, 2004, S. 174f). Die Beziehung zwischen der Form der Geste (z.B. Kopfschütteln) und ihrem Inhalt (z.B. Nein) ist entweder konventionalisiert oder der Referent wird bildhaft dargestellt (z.B. Öffnen und Schliessen des Mundes) und verkörpert somit Aspekte des beabsichtigten Referenten (z.B. Fisch). Als Folge daraus resultiert, dass das Kind in dieser Entwicklungsphase nicht mehr nur in der Lage ist, einen Verweis auf den Referenten herzustellen, sondern kann ihn vielmehr in verschiedenen Kontexten mithilfe bildhafter Gesten «benennen» (Weidinger, 2011, S. 10).

Iverson & Goldin-Meadow (2005) zeigten mit ihrer Studie, dass Kinder am Ende des ersten und zu Beginn des zweiten Lebensjahrs etwa 50 Prozent aller Objektreferenzen mittels Gestik herstellen. Nur ein Viertel der produzierten Objektreferenzen beziehen sich auf sprachliche Äusserungen, während ein weiteres Viertel Gesten-Wort-Verbindungen aufweist (z.B. zeigen auf den Ball + «da»). Der Anteil der Gesten im kommunikativen Repertoire änderte sich mit dem Beginn des Wortschatzspurts, da die Sprache zum dominierenden Kommunikationsmittel wird. Gesten zeigten zudem auch einen signifikanten Einfluss auf die lexikalische Entwicklung, da die meisten Objektreferenzen zuerst in der Gestik und dann erst im Wortschatz der Kinder erscheinen. Iverson & Goldin-Meadow (2005) gelang es zudem aufzuzeigen, dass im Durchschnitt drei Monate zwischen dem Verweisen auf einen spezifischen Gegenstand mittels einer Geste (z.B. zeigen auf das Auto) und dem Auftreten des entsprechenden Wortes (z.B. Auto) vergehen.

Am Ende des zweiten Lebensjahr erreichen Kinder einen weiteren bedeutungstragenden Meilenstein (Grimm, 2012): Die Produktion erster Zweiwortäusserungen (Wort + Wort). Bereits zu diesem Zeitpunkt

können zwei semantische Inhalte innerhalb einer «cross-modalen» Äusserung (Geste + Wort) ausgedrückt werden (Iverson & Goldin-Meadow, 2005). Capirci et al. (1996) zeigten auf, dass es vor allem zwischen dem 16. und 20. Lebensmonat zu einem signifikanten Anstieg von Gesten-Wort-Verbindungen kommt. Diese Kombinationen bestehen aus einem konventionalisierten Wort und einer Geste, in denen Geste und Wort die gleiche Information repräsentieren (z.B. Zeigen + «da»). Iverson & Goldin-Meadow (2005) belegten, dass insbesondere Gesten-Wort-Verbindungen, in denen die Geste Informationen hinzufügt und somit zwei semantische Elemente innerhalb einer Äusserung integriert werden, der Produktion von Zweiwortäusserung vorausgehen. In ihrer Untersuchung vergingen durchschnittlich 2,3 Monate zwischen dem Beginn dieser Gesten-Wort-Verbindungen und dem Erreichen der Zweiwortäusserungen. Gesten haben somit einen nachweisbaren Einfluss auf die lexikalische und syntaktische Entwicklung.

Aus verschiedenen Untersuchungen geht zudem hervor, dass Gestik und verbale Sprache ein eng vernetztes Kommunikationssystem darstellen. Vergleicht man den Einsatz von Gestik bei Kindern mit oder ohne Sprachentwicklungsstörung (SES), zeigen sich keine Unterschiede. Unterschiede lassen sich jedoch in der Qualität feststellen. Kinder mit einer SES haben Schwierigkeiten Gesten zu imitieren oder zu elizitieren. Zudem sind die eingesetzten Gesten weniger akkurat und informativ. Auch das Verständnis von Gestik ist bei Kindern mit einer SES eingeschränkt (Wray, Saunders, McGuire, Cousins & Norbury, 2017).

3.3 Schlussfolgerung Gestik und Babyzeichen

Wie in den vorherigen Kapiteln erwähnt wurde, ist die Gestik ein elementarer Bestandteil der vorsprachlichen Entwicklung von Babys und Kindern. Babyzeichen sind eine erweiterte Form von Gesten oder Gebärden, welche Eltern und ihre Babys für die vorsprachliche Kommunikation nutzen können und somit die vorsprachliche Entwicklung des Babys unterstützen (Gericke, 2020, S. 16). Durch die positiven Einflüsse der Gestik auf die Objektreferenz⁵ kann man davon ausgehen, dass auch die Babyzeichen positive Auswirkungen darauf haben. Laut Iverson & Goldin-Meadow (2005) wird die Objektreferenz zuerst auf der Gestik- und erst danach auf der Sprachebene angewendet.

⁵ Die Einsicht, dass Objekte fortbestehen, selbst wenn sie ausserhalb des Sichtfeldes geraten (Wilhelmy, 2010).

4 Lebenswelt von Babys

4.1 Wahrnehmung

Die Eltern fragen sich oft, was ihre Neugeborenen bereits erleben, wie gut sie sehen und hören können, ob sie Fähigkeiten wie das Verknüpfen von Gesehenem und Gehörtem entwickeln können. Denn darum geht es auch bei den Babyzeichen und bei der späteren Umsetzung, dass diese miteinander in Verbindung gebracht werden können (Siegler et al., 2016, S. 157).

Der damals renommierte Psychologe William James (1890) einer der Pioniere der Psychologie in den USA, war der Meinung, dass die Welt für Neugeborene ein chaotisches Durcheinander sei. Moderne Forscher sind heute aber anderer Ansicht. Die Erforschung der frühkindlichen Sinneswahrnehmungen und -erfahrungen hat inzwischen bedeutende Fortschritte gemacht und gezeigt, dass die Sinnessysteme von Babys kurz nach der Geburt in gewissem Masse funktionieren und sich anschliessend schnell weiterentwickeln. Sinnesempfindung bezieht sich auf die Verarbeitung grundlegender Informationen aus der äusseren Welt durch die Sinnesrezeptoren in Organen wie den Ohren, Augen, der Haut sowie das Gehirn. Wahrnehmung hingegen beschreibt den Prozess, durch den diese sensorischen Informationen strukturiert und interpretiert werden, um die Welt um uns herum zu verstehen (Siegler et al., 2016, S. 157).

4.1.1 Visuelle Wahrnehmung

Die moderne Forschung zeigt, dass Babys bereits kurz nach der Geburt ihre Umgebung visuell erkunden. Das Sehvermögen von Neugeborenen entwickelt sich rasch in den ersten Lebensmonaten. Ein wichtiger Durchbruch in der Forschung war die systematische Beobachtung der Blickpräferenz, bei der Neugeborene visuelle Reize bevorzugten, wenn diese nebst einer strukturierten Oberfläche dargeboten wurden (Siegler et al., 2016, S. 158).

In zahlreichen experimentellen Studien wurde festgestellt, dass Neugeborene nur Objekte oder Personen in ihrer unmittelbaren Nähe, etwa 30 Zentimeter entfernt, sehen können (Huurneman & Boonstra, 2016). Alles, was weiter entfernt ist, sehen sie verschwommen. Die Sehschärfe (Visus) eines Neugeborenen beträgt nach der Geburt nur etwa 0,05, was bedeutet, dass Neugeborene mit einem Prozentwert von 5 noch sehr unscharf sehen. Diese geringe Sehkraft stellt jedoch kein Problem dar, da Neugeborene und Babys in erster Linie von ihren Bezugspersonen abhängig sind. Die Sehschärfe von Babys nähert sich der von Erwachsenen mit etwa acht Monaten an und erreicht im Alter von sechs Jahren das Niveau von Erwachsenen, was etwa einen Visuswert von 1,5 entspricht (Elliot, Yang & Whitaker, 1995; Siegler et al., 2016, S. 158). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Babyzeichen direkt vor dem Baby vorgenommen werden. Somit ist das Zeichen nahe genug und die Babys können es erkennen (Jenni, 2021, S. 194).

Neugeborene beginnen von Geburt an, ihre Blicke in ihrer Umgebung umherwandern zu lassen. Schon von Anfang an sind sie von bewegten Reizen angezogen, aber es fällt ihnen schwer, diesen Bewegungen fließend zu folgen. Die Augenbewegungen sind ruckartig und der Blick kann noch nicht auf das gewünschte Objekt gerichtet werden. Erst mit etwa zwei oder drei Monaten sind Babys in der Lage, bewegten Objekten flüssig zu folgen, allerdings nur, wenn sich diese Objekte langsam genug bewegen.

Im Zusammenhang mit der Babyzeichensprache bedeutet das eine klare und langsame Ausführung der Zeichen, um sie für die Babys gut verfolgbar zu gestalten. Eine weitere Einschränkung in den visuellen Erfahrungen von Babys, die gleichzeitig ihre Lernmöglichkeiten einschränkt, ist, dass sie Objekte visuell begrenzt erforschen. Zum Beispiel schauen Babys unter zwei Monaten bei einer einfachen Form wie einem Viereck fast ausschliesslich auf eine der Ecken. Bei komplexeren Formen richten sie ihren Blick in der Regel auf die äusseren Konturen. Wenn ein einmonatiges Baby zum Beispiel ein Gesicht betrachtet, fixiert es oft nur bestimmte Teile davon. Die visuelle Wahrnehmung von Babys ist dementsprechend in den ersten Lebensmonaten auf bestimmte Aspekte beschränkt und entwickelt sich mit der Zeit. Ab dem Alter von zwei Monaten sind Kinder in der Lage, komplexe Reize viel gründlicher zu erforschen. Sie können sowohl die Gesamtform als auch die Details im Inneren dieser Reize wahrnehmen (Siegler et al., 2016, S. 159).

4.1.2 Auditive Wahrnehmung

Bei der Geburt ist das Gehörssystem der Babys im Vergleich zum Sehsystem gut entwickelt. Während des ersten Lebensjahres verbessert sich die Fähigkeit, auf Geräusche zu reagieren und daraus zu lernen, deutlich. Die auditive Lokalisierung beziehungsweise die räumliche Ortung von Geräuschquellen ist ein Beispiel. Neugeborene können Geräusche wahrnehmen, aber sie können die Quelle nicht so genau lokalisieren wie ältere Kinder. Dies liegt möglicherweise an ihrem kleineren Kopfumfang und daran, dass sie noch keine klare Vorstellung davon haben, wie Klänge im Raum verteilt sind. Diese Entwicklung erfordert Erfahrungen, die verschiedene Sinne wie Hören, Tasten und Sehen integrieren, was normalerweise im Kleinkindalter geschieht, wenn die motorischen und visuellen Fähigkeiten besser entwickelt sind (Siegler et al., 2016, S. 165).

Babyzeichen bieten eine visuelle Komponente, welche die auditiven Reize ergänzen. Sie können die Babys dabei unterstützen, eine ganzheitliche Vorstellung davon zu entwickeln, wie Klänge im Raum verteilt sind und fördert die Integration verschiedener Sinneserfahrungen. Die bewusste Anwendung von Babyzeichen ermöglicht eine Integration der visuellen Reize durch das Sehen und verbindet die damit zusammenhängenden auditiven Reize, was eine umfassende sensorische Erfahrung ermöglicht.

4.1.3 Intermodale Wahrnehmung

Babys lernen viel über ihre Umgebung durch die gleichzeitige Stimulierung mehrerer Sinnesmodalitäten. Unter dem Begriff intermodale Wahrnehmung versteht man die Kombination von Informationen aus mehreren Sinnessystemen. Nach Piaget (1974) sind die Informationen aus verschiedenen Sinnesmodalitäten anfangs getrennt, aber nach einigen Monaten sind Babys in der Lage, Verbindungen zwischen dem visuellen Erscheinungsbild von Objekten und ihren Klängen herzustellen. Babys können bereits kurz nach Geburt Informationen aus verschiedenen Sinnesmodalitäten integrieren. Zum Beispiel konnten einmonatige Babys Gegenstände, welche sie nur oral erkundet hatten, später auch visuell wiedererkennen. Forscher haben herausgefunden, dass Babys auditive und visuelle Informationen kombinieren können. In Experimenten wurden gleichzeitig zwei Videos abgespielt, begleitet von Musik, die nur zu einem der Videos synchronisiert war. Wenn ein Baby stärker auf das Video reagierte, das mit der Musik synchronisiert war, konnte dies als Hinweis darauf dienen, dass es die gemeinsame Struktur in den auditiven und visuellen Informationen erkannt hatte. Sie sind also schon früh in der Lage,

Informationen aus verschiedenen Sinnessystemen zu integrieren und Muster und Beziehungen zwischen visuellen und auditiven Reizen zu erkennen (Siegler et al., 2016, S. 169–170). Dies spricht dafür, dass die Babyzeichen schon früh eingesetzt werden können, indem man das entsprechende Babyzeichen macht, sodass es das Baby sieht und gleichzeitig auditiv das dazugehörige Wort ausspricht, sodass es das Baby hört und bestenfalls verknüpfen kann.

In einer Studie von Hollich, Newman & Jusczyk (2005) über die Nutzung visueller Informationen durch Babys zur Trennung von Sprechströmen fand man heraus, dass Babys die Zielwörter von Sprechströmen erfolgreich trennen können, ohne den Kontext wirklich zu erkennen. Im Alter von 7 Monaten haben Babys Mühe, nahe beieinander liegende Geräusche zu lokalisieren und verfügen im Vergleich zu Erwachsenen nur über begrenzte auditive Unterscheidungsfähigkeiten (Siegler et al., 2016, S. 599). Sie können die Bewegung des Sprechenden als Hinweis nutzen, ähnlich wie die Lippenbewegung, um sich auf den Zielsprachstrom zu konzentrieren (Siegler et al., 2016, S. 606). Im Alter von etwa 7.5 Monaten nutzen Babys die auditiv-visuelle Korrespondenz, um zwei Sprechströme zu unterscheiden, selbst bei schwierigen Lärmverhältnissen. Dies deutet darauf hin, dass synchronisierte visuelle Informationen einen bedeutenden Vorteil haben, welcher den Babys hilft, wenn die auditiven Informationen unklar oder widersprüchlich sind. Denn im Spracherwerb ist das auditive Segmentieren des Sprechstromes eine Herausforderung für das Baby. Visuelle Sprachhinweise, wie zum Beispiel das Gesicht der Mutter oder ihre Gestik, können also dabei helfen, Schwierigkeiten bei der auditiven Wahrnehmung zu überwinden (Siegler et al., 2016, S. 607). In Anbetracht dessen können Babyzeichen als visuelle Hilfe angesehen werden, um die für das Baby auditiven Informationen der Situation entsprechend zu unterstützen. Mit 8 Monaten beginnen Babys, sinnvolle Einheiten aus der Sprache zu extrahieren (Siegler et al., 2016, S. 599). Visuelle Hinweise durch das Gesicht des Sprechers können insbesondere für Babys bei Mehrsprachigkeit von Vorteil sein (Siegler et al., 2016, S. 600). Mithilfe von visuellen Hinweisen können Sprachunterschiede erkannt werden und das Verständnis von Wörtern wird unterstützt.

4.2 Bedürfnisse eines Babys

Um nun zu wissen, welche Babyzeichen sinnvoll zu verwenden sind, muss geklärt werden, welche Bedürfnisse ein Baby im ersten Lebensjahr hat, und welchen Interessen es folgt. Diese Interessen können individuell sein und sollten von den Bezugspersonen beobachtet werden, worüber ihr Baby sich am liebsten mit ihnen unterhalten möchte (Acredolo & Goodwyn, 2001, S. 74).

Abbildung 7: Maslow Pyramide (Omodan & Abejide, 2022)

Gemäss Maslows Theorie (Omodan & Abejide, 2022) der Bedürfnispyramide müssen zuerst die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt werden, bevor die nächste Stufe in der hierarchischen Bedürfnispyramide erreicht werden kann. Maslow verwendete in dem Modell das Prinzip der Homöostase. Der Begriff Homöostase bedeutet, dass Prozesse oder Handlungen nur

dann in Gang gesetzt werden, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, und diese Prozesse dauern nur so lange an, bis das Bedürfnis befriedigt ist. Mit zunehmender Befriedigung eines Bedürfnisses nimmt seine motivierende Wirkung ab. Zum Beispiel fühlt man sich nach ausreichendem Schlaf nicht mehr müde oder verspürt nach dem Essen keinen Hunger mehr (Jenni, 2021, S. 150).

4.2.1 Physiologische Grundbedürfnisse

Die grundlegenden Bedürfnisse eines Babys wie Sauerstoff, Nahrung, Flüssigkeit, Wärme und Schlaf sind entscheidend für eine gesunde Entwicklung. Diese Grundbedürfnisse müssen in wiederkehrenden Abständen erfüllt werden, je nach Bedarf des Babys. Damit dies geschieht, benötigt das Baby Schutz vor der Umwelt und den äusseren Einflüssen. Da Babys diese Bedürfnisse nicht selbstständig regulieren können, sind sie auf die Unterstützung von Bindungspersonen angewiesen. Diese Personen müssen die Bedürfnisse der Babys erkennen, verstehen und angemessen darauf reagieren können, um sicherzustellen, dass diese lebenswichtigen Grundbedürfnisse erfüllt werden (Brisch, 2009, S. 144).

4.2.2 Verlauf der Bedürfnisse

Schreit das Baby gerade, weil es Zuwendung braucht, ist die Windel voll und das Gefühl unangenehm, ist das Baby gerade hungrig, durstig oder einfach nur müde und braucht Schlaf? Babys können noch keine Hilfe einfordern, wie es ältere Kinder oder Erwachsene tun können, da sie noch nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse oder Probleme auf verbale Weise auszudrücken. Babys und Kleinkinder sind in hohem Masse auf die Aufmerksamkeit und die Fähigkeiten ihrer Betreuungspersonen und Eltern angewiesen, um ihre Bedürfnisse zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Je nach Art des Missbehagens klingt der Schrei des Babys unterschiedlich. Ob ein Baby Schmerzen hat, sich langweilt, überreizt oder hungrig ist, signalisiert das Baby anhand des Schreis. Die Mutter bekommt eine Botschaft über das Befinden des Babys und kann so entsprechend automatisch handeln und helfen (Acredolo & Goodwyn, 2001, S. 40). In den ersten vier Wochen benötigt das neugeborene Kind viel Schlaf. Ab der fünften bis etwa zwölfte Woche werden die Babys immer interessierter und aufmerksamer gegenüber der Umwelt und dem Geschehen auf der Welt. Um dann schlafen zu können, brauchen sie oftmals Unterstützung vom Umfeld, indem eine ruhige Umgebung geschaffen wird. In dieser Altersphase erreicht auch das Schreien des Babys normalerweise seinen Höhepunkt. Es ist auch möglich, dass die Darmflora des Babys noch nicht richtig ausbalanciert ist und dem Baby Bauchschmerzen bereitet. Der Grund, warum die Babys dann schreien, ist aufgrund des Unwohlseins. Das Baby sollte während dieser Schreiphase sanft begleitet werden. Manche Babys profitieren von Federwiegen, Bauchmassagen und dem Tragen (Schüer, 2022).

Zwischen dem fünften und siebten Lebensmonat beginnen viele Babys zu fremdeln, möglicherweise schon früher. Sie entwickeln eine starke Bindung zu ihren Hauptbezugspersonen und werden wählerischer, wenn es darum geht, von anderen Menschen auf den Arm genommen zu werden. Manchmal weinen sie sogar, wenn Fremde versuchen, mit ihnen zu interagieren. Diese Phase ist eng mit der Trennungsangst verbunden, da Babys in diesem Alter Angst empfinden, wenn sie ihre Eltern aus den Augen verlieren. Dabei ist es wichtig, dieses Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit ernst zu nehmen, indem viel Zeit mit deinem Baby verbracht wird und Körperkontakt zugelassen wird. Auch das Bedürfnis oder der Drang nach Bewegung nimmt stetig zu, da die Babys sich immer mehr selbstständig bewegen können.

Sie drehen sich, robben und krabbeln und es passiert viel Neues und es exploriert (Schüer, 2022). Das Baby beginnt mit zunehmenden motorischen Fähigkeiten die Welt aus eigener Initiative und selbstständig zu explorieren. Sobald es aber an seine Grenzen stösst, vielleicht etwas haben möchte, an das es selbst nicht herankommt, ist es auf externe Hilfe angewiesen. Von sich aus Hilfe anzufordern, ist ein essenzieller Bestandteil in der Entwicklung, wie auch Dankbarkeit für die Hilfe auszudrücken.

Bei der Auswahl der Babyzeichen soll mit der Zeit darauf geachtet werden, worauf das Baby im Alltag Interessen zeigt und wie es sich verhält. Welches ist das Lieblingsspielzeug des Babys? Welches Tier mag es am liebsten und welches Tier fasziniert am meisten, wenn es draussen in der Natur oder im Zoo ist? So kann man herausfinden, welche Babyzeichen letztendlich für das Baby hilfreich sein könnten, um sich mitzuteilen (Acredolo & Goodwyn, 2001, S. 74). Auch ist wichtig, wem man sich mitteilen möchte, ob Papa oder Mama oder ob die Interaktion dem Bruder oder der Schwester gewidmet ist. Dazu könnten zu jeder Bezugsperson eigene Babyzeichen verwendet werden je nach Ansprechperson. Wenn Haustiere in der Familie leben wie zum Beispiel ein Hund, sollte auch für das Tier ein geeignetes Babyzeichen verwendet werden, um einen Bezug zum Hund herzustellen. Ein guter Weg, um herauszufinden, welche Wörter man als Babyzeichen verwenden könnte, ist in Büchern nachzuschauen. Durch das immer grösser werdende Interesse des Babys an ersten Büchern findet man schnell heraus, welche Arten, seien es Bücher mit Formen, taktile Bücher, Bücher mit starken Kontrasten oder Bilderbücher mit Geschichten das Baby bevorzugt und immer wieder anschauen möchte. Es entsteht eine gemeinsame Interaktion, wodurch beliebige Babyzeichen abgeleitet werden können. Bei einem Bilderbuch mit vielen Affen könnte man beispielsweise ein Babyzeichen für das Wort „Affe“ verwenden, wenn diese immer wieder vorkommen (Acredolo & Goodwyn, 2001, S. 82). Wenn das Baby keine Lust mehr hat, Bilderbücher anzuschauen, wäre es hilfreich der Bezugsperson zu signalisieren, dass es fertig ist und etwas spielen oder umgekehrt, noch mehr Bilderbücher anschauen möchte. Genauso können auch die Bezugspersonen mit einem Babyzeichen für «fertig» signalisieren, dass das Anschauen von Bilderbüchern zu Ende ist.

4.3 Bindung

Damit Babys ihre Bedürfnisse mitteilen können und dies beim Gegenüber ankommt, braucht es die Aufmerksamkeit der Eltern und eine sichere Bindung. Diese entwickelt sich vor allem im ersten Lebensjahr. Forschungsergebnisse legen nahe, dass Kinder bereits im frühen Säuglingsalter ein starkes Verlangen nach sozialen Verbindungen, einer emotionalen Bindung zu ihren Bezugspersonen und einem Gefühl der Sicherheit haben. In der Tat ist dieses Bedürfnis noch ausgeprägter als ihr körperliches Verlangen nach Nahrung und Schlaf, wie von Harlow & Zimmermann (1959) festgestellt wurde. Der Kinderpsychiater Bowlby (1958) hat in seiner Bindungstheorie das Konzept des frühkindlichen Bindungsverhaltens entwickelt. Unter Bindung versteht Bowlby (1981) eine stabile emotionale Verbindung zwischen einem Kind und seiner Bezugsperson (Jenni, 2021, S. 150).

Die Voraussetzung für eine gesunde und sichere Bindungsentwicklung des Babys ist also, wenn Eltern sowohl für die physiologischen als auch für die emotionalen Bedürfnisse ihres Babys sensibilisiert sind (Brisch, 2009). Das Einfühlungsvermögen oder die Feinfühligkeit der Eltern bei der Erziehung des

Kindes ist der entscheidende Faktor, der zur Entwicklung einer sicheren Bindung beiträgt. Ein wichtiger Aspekt ist die verlässlich reagierende Fürsorge. Mütter können Signale ihrer Kinder verlässlich lesen und reagieren schnell. Wenn Mütter in der frühen Kindesfürsorge eher als unbeständig gelten, ängstlich scheinen, überfordert, gleichgültig und emotional unzugänglich, könnten diese Kinder folglich unter Umständen ängstlich-ambivalent gebunden sein. Die Verknüpfung mütterlichen Einfühlungsvermögens mit der Qualität der kindlichen Bindung zeigen zahlreiche Untersuchungen (Siegler et al., 2016, S. 405f). Eine sensible Reaktion auf Signale von Angst, sei es durch Trennung, Schmerz, Gefahr oder innere emotionale Prozesse, erfordert eine einfühlsame Bezugsperson, die diese Signale erkennt und angemessen reagiert. Dies geschieht durch Körperkontakt und Beruhigung, um die Ängste des Babys zu regulieren. Eine gute Bindung fördert auch andere motivationale Systeme des Babys (Brisch, 2009, S. 144). Die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, hängt von der Entwicklung und Qualität vom Bindungsverhalten ab (Jenni, 2021, S. 150).

Im Zusammenhang mit der sprachlichen Entwicklung wurde eine Studie (Korntheuer, Lissmann & Lohaus, 2007) durchgeführt, welche die Verbindung von frühkindlicher Bindung und Sprachentwicklung genauer untersuchte. Dabei wurde erwartet, dass eine sichere Bindung mit positiveren Entwicklungsergebnissen in Bezug auf die Sprache in Verbindung steht. Die Bindung wurde mittels des Fremde-Situations-Tests (FST) (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 2014) und des Attachment-Q-Sort (AQS) (Dade, 2011) im Alter von einem Jahr erfasst, während die Entwicklung der Sprache im Alter von einem und zwei Jahren genauer untersucht wurde. Die Studie umfasste 87 Kinder, welche zusammen mit ihren Müttern über einen längeren Zeitraum beobachtet wurden. Ergebnisse deuten darauf hin, dass sowohl der FST als auch der AQS mit der Entwicklung der Sprachfähigkeiten in Zusammenhang stehen (Korntheuer et al., 2007, S. 182). Kinder, welche im Alter von einem Jahr als kontinuierlich sicher gebunden eingestuft wurden, zeigten im Vergleich zu unsicher gebundenen Kindern zu diesem Zeitpunkt signifikant bessere expressive Sprachfähigkeiten. Ein Jahr später weisen die kontinuierlich sicher gebundenen Kinder eine verbesserte Sprachverständnis und fortschrittlichere Sprachproduktion auf, welche mittels dem SETK-2 (Grimm, 2016) gemessen wurde (Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder). Die höhere expressive Sprachentwicklung bei sicher gebundenen Kindern könnte darauf hindeuten, dass sie die Mutter stärker als Referenz für ihre Explorationen verwenden, was ihnen optimale Gelegenheiten bietet, Wörter zu lernen und auszuprobieren, insbesondere in Bezug auf ihre Umgebung (Korntheuer et al., 2007, S. 186–187).

Abbildung 8: Bindungstypen (Wikipedia, 2023)

Insgesamt liefern die Ergebnisse der Studie Evidenz dafür, dass eine sichere Bindung in der frühen Kindheit die Sprachentwicklung positiv beeinflusst und sicherstellt, dass Kinder in der Lage sind, ihre Sprachfähigkeiten besser zu entwickeln. In Kapitel 2.1.3. wurde bereits erwähnt, dass durch die

intensivere Einlassung der Bezugsperson durch den Einsatz von Babyzeichen die Bindung zum Baby begünstigt wird.

4.4 Exploration

Sobald das Baby eine sichere emotionale Bindung entwickelt hat, wird sein Interesse und seine Neugier auf die Umgebung geweckt. Gestärkt durch diese sichere Bindung möchte das Baby seine Umwelt erkunden und neugierig entdecken. Sie ermöglicht es ihm, die Welt über verschiedene Sinne wahrzunehmen und zu erkunden. Da das Baby noch nicht in der Lage ist, die Gefahren bestimmter Explorations einzuschätzen, ist es wichtig, eine Balance zwischen der Sicherheit, die ihm die Bindungsperson bietet, und der Ermutigung zur erkundenden Neugier zu finden. Die Bindungsperson muss dem Baby dabei helfen, diese Balance zwischen Exploration und Sicherheit zu finden, um Über- oder Unterstimulation zu vermeiden. Extreme Stimulationen, sind in der Regel nicht förderlich für die optimale Entwicklung des Babys, da sie seine Stressregulation beeinflussen können und das Lernen von zuverlässigen kognitiv-affektiven Interaktionsmustern beeinträchtigen können (Brisch, 2009, S. 145).

Babyzeichen sind ein zusätzliches Kommunikationsmittel, welche die Interaktion und emotionale Verbindung zwischen dem Baby und seiner Bezugsperson stärken. Eine gestärkte emotionale Bindung ermutigt das Baby wie oben beschrieben, seine Umgebung sicher und neugierig zu erforschen. Durch die Verwendung von Zeichen kann die Bezugsperson die Reize und Anreize besser kontrollieren und an die individuellen Bedürfnisse des Babys anpassen, um so Über- oder Unterstimulation zu vermeiden.

4.5 Sensorische Stimulation

Das Baby ist darauf ausgerichtet, sensorische Reize aus der äusseren Welt und dem Inneren seines Körpers aufzunehmen. Das Baby nutzt dazu möglichst alle Sinnesmodalitäten, darunter die Haut, die Augen, die Ohren, den Mund, die Nase und sogar Reize von den inneren Organen. Auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers, einschliesslich Bewegungen und Muskelspannung, trägt zur sensorischen Erfahrung bei und bildet eine umfassende sensorische Landkarte im Gehirn. Eine gesunde Entwicklung des Babys ist ohne sensorische Stimulationserfahrungen nur begrenzt möglich (Brisch, 2009, S. 145).

Babyzeichen ermöglichen eine allumfassende Wahrnehmung. Sie unterstützen die sensorische Stimulation über visuelle Reize, aber auch über die motorischen Bewegungen beim Imitieren von Zeichen oder deren Ausführung von selbst.

Methodischer Teil

5 Forschungsmethodik

5.1 Literaturrecherche

Die theoretischen Hintergründe zur vorsprachlichen Kommunikationsentwicklung und der Entwicklung der Gestik wurden der Literatur entnommen und in Zusammenhang mit den Babyzeichen gebracht. Es wurde untersucht, wie die Babyzeichen die natürliche Entwicklung der Kinder unterstützen und sinnvoll eingebaut werden können. Dafür wurden Fachbücher verwendet, die entweder dem Thema entsprechend neu angeschafft wurden oder aus dem Studium schon bekannt waren. Um weitere inhaltlich passende Artikel, Informationen und Studien zu finden, wurde hauptsächlich die Sammeldatenbank Ebsco Host (Collins, 1984) oder die Suchmaschine Google Scholar (Google LLC, 2004) genutzt. Diese zwei wurden im Zeitraum von August bis November 23 aufgerufen. Bei der Literaturrecherche in den Datenbanken wurde mithilfe der Filter *Full Text* und *Peer Reviewed* die Suche eingeschränkt. Falls kein Full Text vorhanden war, wurden die Lizenzen der HfH genutzt, um das Dokument, wenn möglich als E-book abzurufen oder in einer Bibliothek (zum Beispiel in der HfH Bibliothek oder der PH Zürich) abzuholen. Die Literatur wurde anhand der Relevanz für die Bachelorarbeit durchgelesen und bearbeitet. Oftmals wurde über unsystematische Literaturrecherche weiterführende Literatur gesucht und verwendet. So konnte das Wissen eines bestimmten Themas erweitert werden, indem man die vertiefende Quelle verwendete. Bei der systematischen Literaturrecherche variierten die Suchbegriffe je nach Oberthema. Jedes Unterkapitel erhielt seinen eigenen Literaturordner, bei dem alle wesentliche Literatur gespeichert und markiert wurde.

Pro Suchbegriffkombination wurden die erhaltenen Resultate auf Verwendbarkeit geprüft. Ausschlusskriterien waren folgende:

- Das Dokument beinhaltete Inhalte über Kinder mit einer Beeinträchtigung.
- Das Dokument beinhaltete Inhalte über eine Gebärdensprache.
- Das Dokument beinhaltete Inhalte über Spracherwerbsverzögerungen.
- Das Dokument beinhaltete Inhalte über falsche Zeitspanne im Kindesalter.
- Das Dokument beinhaltete Inhalte ausschliesslich zur allgemeinen Entwicklung von Kindern.
- Das Dokument war für uns nirgends einsehbar.
- Das Dokument beinhaltete Inhalte über spezielle Lernmethode.
- Das Dokument passte inhaltlich nicht zu unserem Thema.
- U.a.

5.2 Rechercheangebot und -material

Exemplarisch erläutern wir den Prozess der Suche und das Angebot mit dem Suchbegriff «Baby sign language». Dieser ergibt bei der Sammeldatenbank Ebsco Host (Collins, 1984) 241 Treffer. Dabei konnten nur 35 Treffer weiterverarbeitet werden, da der Rest aufgrund für uns unpassender Inhalte nicht brauchbar war. Unpassend waren Artikel oder Dokumente, die Inhalte zu den oben genannten Ausschlusskriterien beinhalteten. Von den 35 Treffern waren dann 21 Studien, die zur weiteren Verwendung bearbeitet werden konnten. Die Auswahl an evidenzbasierten Inhalten ist dementsprechend nur

begrenzt. Das zeigte sich auch bei anderen Suchbegriffen oder Kombinationen. Um Informationen über die direkte Wirkung von Babyzeichen zu erhalten, wurden dann sechs Studien genauer untersucht. Diese Studien deckten unsere Fragestellung nach der Wirksamkeit der Babyzeichen am besten ab. Diese beinhalteten Untersuchungen mit Kindern in der Alterskategorie von ca. 0 bis 2 Jahren, ohne sprachliche oder entwicklungsbedingten Auffälligkeiten, die Verwendung von einer Art Babyzeichensprache und die Untersuchung eines bestimmten Bereichs in der Entwicklung. Alle diese Studien sind in englischer Sprache. Unsere Englischkenntnisse reichten häufig aus, um die Studien zu verstehen. Bei Unklarheiten und zur Sicherheit wurde das Übersetzungsprogramm DeepL (Kutylowski, 2017) benutzt oder einzelne Wörter mithilfe von PONS (Janzik, 2001) übersetzt. Diese zwei Programme schnitten nach unserer Erfahrung und laut zwei recherchierten Websites (Ballein & Hottes, 2021; Mara, 2022) im Bereich Präzision und Qualität am besten ab. Auf Deutsch war das Angebot von Studien kleiner, die Literaturrecherche bezüglich der theoretischen Hintergründe konnte aber durch deutsche Artikel und Fachbücher ergänzt werden.

Auf der Suchmaschine Google findet man unzählige Informationen zu der Babyzeichensprache in verschiedensten Formen und Ausprägungen. Die Websites liefern häufig nicht evidenzbasiertes Wissen ohne Quellenangaben. Aus diesem Grund wurden Websites für diese Arbeit nur vereinzelt als Informationsquelle benutzt. Allerdings gaben die Websites Auskunft darüber, was es alles schon auf dem Markt mit dem Thema Baby-Signs gibt.

Mittels Google Scholar wurden Schlüsselwörter wie «Zusammenhang Bindung und Sprache» oder «kindliche Entwicklung» recherchiert, wodurch themenübergreifende und relevante Fachbücher gefunden und für die Arbeit verwendet wurden. Auch die Pflichtlektüre «Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter» von (Siegler et al., 2016) aus der Vorlesung war bei der Recherche hilfreich.

5.3 Produkterstellung

5.3.1 Art der Babyzeichen

Die verwendeten Zeichen in dieser Arbeit werden selbst erfunden, aus der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) (Schweizerischer Gehörlosenverband, 1946) genommen oder angepasst. Die Zeichen sind so angepasst, damit sie möglichst gut zu erinnern und für die Babys und die Bezugspersonen einfach ausführbar sind. Der Bewegungsablauf soll möglichst nah an der eigentlichen Aktion und motorisch einfach ausführbar sein.

5.3.2 Auswahl der Wörter

Im vorhergehenden Kapitel «Verlauf der Bedürfnisse» hat sich gezeigt, welche Wörter für die Babyzeichensprache am wichtigsten sind. Es sind Wörter, die im Alltag des Babys allgegenwärtig sind und häufig von den Bezugspersonen verwendet werden. Es werden speziell auch wiederkehrend vorkommende Wörter verwendet, da diese häufig gebraucht werden. Zum Beispiel beim Essen: Da können Wörter wie «Durst», «Hunger», «helfen», «mehr», «Schmerzen», «müde» und «fertig» adäquat verwendet werden, weil sie auch auf andere Situationen übertragbar sind. Dem Baby soll es möglich sein, seine Bedürfnisse möglichst schnell auszudrücken, darum braucht es ein Zeichen, das es verwenden kann. Die

Wichtigkeit der engsten Bezugspersonen wird mit eigenen Zeichen für den Vater, die Mutter und die Geschwister betont.

Da wir mit unserer Website eine grosse Masse der schweizerischen Bevölkerung ansprechen wollen, haben wir die Begriffe aus dem Hochdeutschen in die drei weiteren Landessprachen übersetzt. Hierbei war uns PONS (Janzik, 2001) für die Übersetzung ins Französische und Italienische hilfreich. Für die Übersetzung ins Rätoromanische (Grischun) verwendeten wir Pledari Grond (Lia Rumantscha, 2023). Damit auch Menschen ohne Sprachkenntnisse unserer vier Landessprachen die Begriffe lesen können, wurden die Wörter unterhalb der Videos zusätzlich ins Englische übersetzt.

Folgend die Liste mit den sinnvollsten Wörtern für den Alltag eines Babys.

Wort	Ausführung	Woher?
Hunger	Mit einer Faust auf den Bauch klopfen.	aus DSGS abgewandelt
Durst	Mit einer Faust den Daumen Richtung Mund zeigen.	neu erfunden
Schmerzen	Mit einer Hand sich selbst in den Arm zwicken.	neu erfunden
müde	Die offene Hand vor den Augen nach unten ziehen.	neu erfunden
körperliche Nähe	Sich mit beiden Armen selbst umarmen.	neu erfunden
helfen	Mit einem ausgestreckten Arm die offene Hand mehrmals schliessen und wieder öffnen.	neu erfunden
mehr	Die ganze Hand vor dem Bauch in einer Kreisbewegung nach aussen rotieren.	aus DSGS abgewandelt
fertig	Die übereinandergelegten offenen Hände nach aussen ziehen.	aus DSGS abgewandelt
spielen	Beide Hände sind zu einer Faust geformt und kreisen umeinander.	aus DSGS abgewandelt
Mama	Mit einer Faust an eine Wange klopfen.	DSGS
Papa	Mit einer offenen Hand an eine Wange klopfen.	neu erfunden
Bruder	Mit einer offenen Hand an die Schulter auf der gleichen Seite klopfen.	neu erfunden
Schwester	Mit einer Faust an die Schulter auf der gleichen Seite klopfen.	neu erfunden
Buch	Die Handflächen vor dem Bauch zuerst geschlossen halten und dann nach aussen aufklappen.	DSGS

Tabelle 2: Auswahl der Babyhandzeichen (Good, Knoller & Radicchi, 2024)

Manche unserer Babyzeichen sind die gleichen, wie die Gebärde aus der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) (Schweizerischer Gehörlosenverband, 1946). Sie wurden nicht mehr abgeändert, da die Komplexität der Bewegung nicht sehr hoch ist, sodass ein Baby die Bewegung einfach nachvollziehen und selbst produzieren kann. Ein weiterer Grund, weshalb wir die Zeichen der DSGS für die Babyzeichen übernommen haben, ist, dass die Bewegungsausführungen gut zu den Begriffen passen und eine Abänderung überflüssig wäre. Zudem sind die Begriffe teils zu abstrakt, um ein neues Zeichen dafür zu erfinden. Bei anderen Begriffen wurde zwar die Grundbewegung von der Deutschschweizer

Gebärdensprache genommen, jedoch abgewandelt. Das soll die Komplexität der Bewegung vereinfachen. Ausserdem ist die genaue Position und Ausführung der Babyzeichen, im Gegensatz zur Gebärdensprache, häufig unmassgeblich, was es ermöglicht, die Gebärden aus der DSGS zu vereinfachen. Bei den selbsterfundnen Zeichen wurde wieder auf eine möglichst geringe Bewegungskomplexität geachtet, sodass die Babys das Zeichen nachvollziehen und selbst gut nachmachen können. Auch sollten die Zeichen einfach zu erinnern sein, und darum viel mit dem eigentlichen Bewegungsablauf der Aktion gemeinsam haben. So zeigt das Babyzeichen für «müde», wie die Augen geschlossen werden. Beim Wort «helfen» soll die Aktion des «sich-Hilfe-holen» im Vordergrund stehen, was uns zu diesem Babyzeichen inspiriert hat.

Die Liste der Babyzeichen ist nicht vollständig, kann und sollte noch erweitert werden. Diese Wörter dienen als Inspiration für einen Start in die Babyzeichensprache. Die Babyzeichen sind so gestaltet, dass sie möglichst alltagsgetreu und universal zu verstehen sind. Die Zeichen sollten erkennbar sein, da sie, wie z.B. beim Wort «Durst», die eigentlichen Handlungsbewegungen indizieren und andeuten. Die Zeichen wurden von uns unabhängig von anderen Anbietern kreiert, falls allfällige Ähnlichkeiten entstanden sind, übernehmen wir dafür keine Verantwortung.

5.3.3 Umsetzung der Babyzeichen

Wie werden die Babyzeichen dem Baby am besten übermittelt? Als Eltern und Bezugspersonen hat man eine bedeutende Vorbildfunktion. Das, was man als Erwachsene Person tut und sagt, hat eine Wirkung auf das Baby. Babys imitieren und ahmen intuitiv nach was sie sehen und hören. Die Imitation ermöglicht einen sozialen Austausch und stärkt die Bindung zwischen Eltern und Baby. Nicht nur die Babys imitieren, sondern auch Eltern spiegeln das Verhalten des eigenen Babys, wodurch die frühe Form einer Imitation trainiert wird. Das Baby lernt, die eigenen Handlungen mit den beobachteten Verhaltensweisen abzugleichen (Hauf, 2013, S. 19). Sobald die Eltern anhand der einfach dargestellten Videos auf der Website gelernt haben, wie die Zeichen auszuführen sind, können sie es ihren Babys beibringen.

Bei der Umsetzung der Babyzeichen soll darauf geachtet werden, dass die Zeichen von den Erwachsenen in natürlichen Situationen gebraucht werden, und keinesfalls erzwungen sind (Petermann & Petermann, 2018, S. 56). Babys lernen am besten in vertrauten Umgebungen und ohne äusserlichen Druck. Mit natürlichen Situationen ist gemeint, dass man beispielsweise beim Essen wie auch beim Spielen oder draussen in der Natur die Babyzeichen miteinbeziehen kann. So wie Kommunikation natürlich und parallel zu verschiedenen Aktivitäten abläuft, sollte man die Babyzeichensprache ähnlich handhaben. Also können bei Handlungen, die sowieso stattfinden die Babyzeichen zusätzlich Unterstützung bieten. So fällt es den Babys auch einfacher, die Babyzeichen mit der jeweiligen Handlung und dem Wort zu verknüpfen. Wenn es darum geht, die Babyzeichen vorzumachen, ist es hilfreich für den Spracherwerb, dass man als Eltern oder Bezugsperson das jeweilige Wort dazu laut ausspricht. Häufig geschieht dies von allein. Durch häufige Wiederholungen und wiederkehrende Alltagssituationen lernen die Babys schneller und können so die Zeichen schliesslich selbst ausführen, was das Ziel ist (Petermann & Petermann, 2018, S. 179). Als Eltern oder Bezugspersonen kann man dabei selbst bestimmen, wie und wie oft man die Babyzeichensprache im Alltag anwendet. Je öfters und konsequenter die

Zeichen eingebaut werden, desto nachhaltiger. So wie Erwachsene Personen unterschiedlich sind, sind auch Babys ganz individuell und reagieren unterschiedlich auf äussere Reize. Wichtig ist, dass die Freude immer im Fokus stehen sollte. Wenn das Baby ein Zeichen erfolgreich anwendet, sollte man als Eltern oder Bezugsperson besondere Aufmerksamkeit schenken und dem ausgedrückten Bedürfnis nachgehen. Durch diese sogenannte positive Verstärkung wird das Baby in seiner aktiven Rolle bestärkt (Petermann & Petermann, 2018, S. 98).

5.3.4 Erstellung der Website

Als Produkt der Bachelorarbeit soll eine benutzerfreundliche Website für interessierte Eltern oder Angehörige über die Babyzeichensprache entstehen. Die Website soll Interessierte über die Entwicklung eines Babys informieren und dabei eine direkte Hilfestellung bieten. Mit den Babyzeichen haben die Angehörigen direkt ein Hilfsmittel an der Hand, welches sie in der Kommunikation mit dem Baby brauchen können. Dabei sollen die am häufigsten gebrauchte Begriffe für das Baby und seine Bedürfnisse mithilfe von einfachen, aber ansprechenden Videos abgedeckt werden. Die Website beinhaltet sowohl eine Übersicht zum Sprach- und Gestikerwerb von Babys und zur Babyzeichensprache als auch Videos zur unmittelbaren Anwendung der Zeichen.

Die Website wurde mit Wix (Wix.com Ltd., 2006) erstellt. Dieses Programm eignet sich für unser Vorhaben am besten, da es im Vergleich zu anderen Anbietern einfach zu bedienen ist, für Anfänger viele Möglichkeiten in der Gestaltung bietet und man eine eigene Domain relativ günstig für einen bestimmten Zeitraum kaufen kann. Zuerst wurde ein Konzept auf einem Worddokument erstellt, auf denen die Inhalte und eine grobe Idee für das Layout der Website notiert wurden. Die Inhalte wurden dann in die Website übertragen und in einem ansprechenden Layout angepasst.

Der übersichtliche Aufbau war ein wesentliches Kriterium beim Erstellen der Website. Auf den ersten Blick erkennt man in einem Titel, um was es geht und welche Unterbereiche die Website beinhaltet. In der gleichen Reihenfolge wie im Balken oben auf der Website, wurden weitere Kapitel eingerichtet. Zu Beginn wird in die Thematik eingeführt und die Aktualität aufgezeigt. Dann folgt ein kleiner Exkurs zur Gebärdensprache, um die Unterschiede zu der Babyzeichensprache hervorzuheben. Nach der Einführung in die Babyzeichensprache folgt der Abschnitt über die Wirksamkeit, in dem die aktuellen Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen darüber erläutert werden. Um den Besuchern der Website Hintergründe zu der Babyzeichensprache und noch theoretische Bezüge geben zu können, wurden Abschnitte zum präverbalen Spracherwerb, den pragmatischen Fähigkeiten von Babys und deren Unterstützungsmöglichkeiten, zur Gestik und deren Entwicklung in die Website eingebaut. Die theoretischen Hintergründe wurden zur besseren Verständlichkeit und Vollständigkeit halber in Zusammenhang mit der Babyzeichensprache gebracht und vereinfacht geschrieben, um die Leserfreundlichkeit zu erhöhen. Als Kernpunkt der Website folgen die selbstgedrehten Videos mit den von uns erstellten Babyzeichen mit einem Abschnitt über die Umsetzung der Babyzeichen im Alltag. Ergänzend findet man einen kurzen Abschnitt über das Berufsfeld Logopädie. Mithilfe eines Links wird man für weiterführende Informationen auf die Website des Logopädieverbandes (DLV Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 1998) weitergeleitet. Gegen Ende der Website findet man eine kurze Beschreibung

über die Autoren und die Hintergründe der Website. Danach unsere Kontaktdaten und die Quellenverweise.

Diese Reihenfolge der Themen schien nach reiflicher Überlegung der übersichtlichste und verständlichste Aufbau der Website.

Um die theoretischen Hintergründe auf der Website adäquat vermitteln zu können, mussten die Texte aus der Bachelorarbeit gekürzt und angepasst werden. So wurden lange Texte mit Fachwörtern auf der Website vermieden, um die Leserlichkeit und Verständlichkeit zu verbessern.

Weiter wurde auf ein ansprechendes Layout mit neutralen, erdigen Farbtönen gesetzt, um nicht zu viel Ablenkung vom wesentlichen Text zu kreieren. Bei den Texten wurde auf einen abwechslungsreichen und leserfreundlichen Aufbau geachtet, damit die Website nicht nur aus langen Fliesstexten besteht. Am Ende jeden Abschnittes wurde ein Button hinzugefügt, um immer schnell auf die erste Seite mit dem Übersichtsbalken zu gelangen. So ist es nicht nötig die ganze Website wieder nach oben scrol-len zu müssen, sondern man kann mit einem Klick in anderen Kapiteln stöbern.

5.3.5 Erstellung der Videos

Die Babyzeichen wurden gefilmt und als Videos auf die Website hochgeladen. Aufgenommen wurden die Videos mit einer Canon EOS R6 Kamera, da uns die hohe Videoqualität wichtig war. Für die Videos wurde darauf geachtet, dass der Hintergrund weiss ist und die Person, welche auf dem Video ist, ein schwarzes Oberteil trägt, was den Kontrast optimiert. Durch den schlichten Hintergrund gibt es keine Ablenkungen. Es brauchte genug Licht, um die Bewegungen besser zu erkennen. Dadurch wurde mit künstlichem Licht gearbeitet.

Die Wörter «Durst», «helfen» und «mehr» wurden jeweils einmal von vorne und einmal von der Seite gefilmt. Durch die zwei verschiedenen Perspektiven sollten die Babyzeichen klar ersichtlich und einfach zu erlernen sein. Die restlichen Babyzeichen wurden alle von vorne gefilmt. Bei der Umsetzung der Babyzeichen spielt es dabei keine Rolle, ob das Zeichen mit der rechten oder linken Hand ausgeführt wird.

6 Ergebnisse

Welche Inhalte soll eine Schweizer Website enthalten und wie muss diese aufgebaut sein, um den Eltern und Interessierten einen Einblick in die vorsprachlichen Fähigkeiten zu geben und somit über Babyzeichensprache (und deren Nutzung) zu informieren?

Um die Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten, wurden mittels Literaturrecherche alle benötigten Informationen zusammengestellt, um die Website mit dem Wichtigsten zu bestücken. Die Inhalte wurden immer im Zusammenhang mit der Babyzeichensprache begutachtet, um die wichtigsten Bereiche herauszufinden. Da die Babyzeichen in den Hintergrund treten, sobald die verbale Sprache immer weiter gebraucht wird, wurde in dieser Arbeit der Fokus auf die vorsprachliche Entwicklung und die Entwicklung der Gesten gelegt. Auf der Website wurde das komprimierte und gefilterte Wissen in eine logische Reihenfolge gebracht.

Schwierig war bei den theoretischen Hintergründen zu entscheiden, welche Inhalte weiter untersucht und auch in die Website genommen werden und welche Inhalte aufgrund des Umfangs oder der Relevanz gestrichen werden müssen.

Aus dieser Fragestellung ist eine umfangreiche und benutzerfreundliche Website entstanden, die Interessierte über die Babyzeichen, deren Wirksamkeit und theoretischen Hintergründe informiert. Um konkrete Zeichen anbieten zu können, wurden Videos und ein Abschnitt über die Nutzung der Babyzeichensprache eingebaut. Um eine ansprechende und informative Website zu erstellen, braucht es fundiertes Theoriewissen, welches durch eine vereinfachte Sprache übermittelt wird und mithilfe von Visualisierungen verständlicher dargestellt wird. Auch die Fähigkeit, relevante Informationen von irrelevanten zu trennen, ist für die Kreierung einer übersichtlichen Website wichtig.

Das Ergebnis dieser Arbeit kann unter folgendem Link begutachtet werden:

<https://www.kleinehaendesprechen.ch/>

7 Diskussion

7.1 Übersicht über die Bachelorarbeit

Die Literaturrecherche hat gezeigt, dass die Babyzeichensprache eine grosse Ressource in der vorsprachlichen Entwicklung von Babys und Kleinkindern sein kann. Mittels der Recherche konnten Zusammenhänge zwischen der Gestikentwicklung und den Meilensteinen im Spracherwerb hergestellt werden. Da die Babyzeichensprache ähnlich wie Gesten wirken können die positiven Effekte übertragen werden. So werden beispielsweise Gesten-Wort-Verbindungen vor Zweiwortäusserungen erworben. Auch für die Entwicklung der pragmatischen Fähigkeiten (z.B. Blickkontakt und Joint Attention) hat die Anwendung der Babyzeichensprache grosse Vorteile. Aus einigen Studien lassen sich ebenfalls positive Effekte für die Eltern-Kind-Beziehung entnehmen. Dank dieser ausführlichen Recherche wurde klar, welche Informationen auf der Website zum Thema Babyzeichen notwendig sind, um Eltern und Interessierte bestmöglich zu informieren. Beim Erstellen der Website wurde ausserdem ein übersichtlicher Aufbau gewählt, um alle Punkte aus der Fragestellung aufzugreifen. Es hat sich gezeigt, dass vor allem auch praktische Hinweise (in unserem Fall die Babyzeichen mit Videos) wichtig sind, um die Website interessant, alltagstauglich und informativ gestalten zu können.

7.2 Weitere Forschung/Entwicklung

Es bedarf weiterer Forschung im Bereich der Babyzeichensprache. Unklar ist weiterhin die Auswirkung der Babyzeichen auf die produktive Sprachentwicklung. Sprechen die Babys früher, wenn sie vorher mit einer Babyzeichensprache kommuniziert haben, macht es keinen Unterschied oder verlangsamt es die produktive Sprachentwicklung gar? Dies könnte durch eine Studie mit möglichst vielen Babys über eine längere Zeit herausgefunden werden. Um persönliche Erfahrungen in eine Evaluation miteinzubeziehen, könnten Interviews mit Eltern, die die Babyzeichensprache mit ihren Babys benutzen, oder mit Fachpersonen wie Kursleiter einer Babyzeichensprache geführt werden. Durch verschiedene Interviews kann so auch eine qualitative Auswertung gemacht werden. Weiter fehlen Daten zur Auswirkung der Babyzeichensprache auf die pragmatisch, kommunikative Entwicklung der Kinder. Da würden wir aufgrund der positiven Effekte der Gestikentwicklung auf die vorsprachliche (pragmatische) Entwicklung auch positive Wirkungen der Babyzeichen erwarten.

Die Weiterentwicklung der Website ist uns ein Anliegen. Der Bereich zur Wirksamkeit sollte immer auf dem aktuellen Stand mit den neuen Forschungsergebnissen sein. Weiter könnte die Website ausgebaut werden mit Videos zu neuen Babyzeichen.

Um die Website verbreiten zu können, wäre als nächster Schritt ein Flyer zu planen, auf dem man mit einem QR-Code die Website verlinken kann. Der Flyer kann in Kinderarztpraxen, im Spital, auf Beratungsstellen oder ähnlichem aufgelegt werden, um die Website zu verbreiten und den Zugang möglichst vielen Menschen zu ermöglichen. Die Flyer könnte man auch im Babykoffer von Letsfamily (Wey, 2023) mitgeben, um die Website direkt an frisch gewordenen Eltern weiterzugeben. Mütter können diese Koffer (Mamakoffer, Babykoffer, Juniorkoffer) gratis beim Geburtsspital oder der Hebamme beziehen. In diesem Koffer sind Gutscheine, wichtige Informationen, Muster und Produkte zum Ausprobieren.

8 Reflexion

Das Thema dieser Arbeit interessierte uns schon längere Zeit und im Rahmen der Bachelorarbeit war es uns möglich, uns darin einzulesen und zu vertiefen. Die Arbeit zu dritt, welche für eine Bachelorarbeit eher ungewöhnlich ist, war uns ein Anliegen und gestaltete sich als sehr angenehm. Wir konnten die verschiedenen Themen aufteilen und uns gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch konnte jede aus der Gruppe so ihre persönlichen Ressourcen einbauen, sodass alle Bereiche mit den Stärken der jeweiligen Person abgedeckt waren.

Der grösste Teil der Arbeit bestand aus der Literaturrecherche. Dabei war die Suche nach geeigneten Studien und fachlich fundierten Artikeln eher schwierig. Wie schon in der Arbeit beschrieben, gestaltete sich die Suche als eher harzig und zeitaufwändig. Zudem war das Filtern der notwendigen Informationen aus Texten oft schwierig, da in Texten oftmals keine für uns logische Reihenfolge ersichtlich war. Die verschiedenen Artikel und Studien zeigten oftmals ähnliche Inhalte mit doch unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Dies erschwerte das Verständnis der Texte und es musste sorgfältig unterschieden werden, welche Informationen lediglich in anderen Worten wiederholt wurden und welche tatsächlich neuen Erkenntnisse boten. Ausserdem hat jeder eher für sich in seinem Bereich recherchiert. Ein einheitliches und konsequent durchgeführtes System der Literatursuche wäre in Bezug auf die Quellen, Nachfragen unsererseits und Querverweise erleichternd gewesen. Dies würden wir bei weiteren Arbeiten in Zukunft anders handhaben. Schade war ausserdem, dass uns gewisse Dokumente nicht zugänglich waren, da wir keine Berechtigung besaßen, diese zu lesen.

Schön wahrzunehmen ist der Lernprozess von anfänglich einfachem Interesse für die Babyzeichen mit jetzigem Wissen über die Hintergründe der vorsprachlichen Entwicklung und die Fördermöglichkeiten. Besonders ist die von uns kreierte Website. Mit dieser wurde ein ansprechender Zugang geschaffen für diejenigen, die sich für die Thematik interessieren und gerne mehr darüber erfahren möchten.

9 Literaturverzeichnis

- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (S. b-004-129684). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
<https://doi.org/10.1055/b-004-129684>
- Acredolo, L. & Goodwyn, S. (1988). Symbolic Gesturing in Normal Infants. *Child Development*, 59(2), 450. <https://doi.org/10.2307/1130324>
- Acredolo, L. P. & Goodwyn, S. (2001). *Baby-Sprache: wie Sie sich mit Ihrem Kleinkind unterhalten können, bevor es sprechen lernt* (rororo Sachbuch Mit Kindern leben). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. & Wall, S. (2014). Strange Situation Procedure. <https://doi.org/10.1037/t28248-000>
- Ballein, M. & Hottes, S. (2021). Online-Übersetzer im Vergleich: DeepL vs. Google Übersetzer. *Netzwelt*. Zugriff am 21.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.netzwelt.de/online-uebersetzer/vergleich-besten-online-uebersetzer-test.html>
- Bates, E. (1976). *Language and context: the acquisition of pragmatics* (Language, thought, and culture). New York: Academic Press.
- Bates, E., Benigni, L., Bretherton, I., Camaioni, L. & Volterra, V. (1979). *The emergence of symbols: cognition and communication in infancy* (Language, thought, and culture). New York: Academic Press.
- Behne, T., Carpenter, M., Call, J. & Tomasello, M. (2005). Unwilling Versus Unable: Infants' Understanding of Intentional Action. *Developmental Psychology*, 41(2), 328–337. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.41.2.328>
- Bernier, A., Carlson, S. M. & Whipple, N. (2010). From External Regulation to Self-Regulation: Early Parenting Precursors of Young Children's Executive Functioning. *Child Development*, 81(1), 326–339. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01397.x>
- Bowlby, J. (1958). The nature of the child's tie to his mother. *The International Journal of Psycho-Analysis*, 39(5), 350–373.
- Bowlby, J. (1981). *Attachment and loss* (The international psycho-analytical library). Harmondsworth: Penguin Books.

- Brisch, K. H. (2009). Die frühkindliche ausserfamiliäre Betreuung von Säuglingen und Kleinstkindern aus der Perspektive der Säuglingsforschung. *Analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie AKJP*, 142, 143–158.
- Bühler, D. (2022a). Unveröffentlichte Präsentation: Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten.
- Bühler, D. (2022b). Entwicklung pragmatischer Fähigkeiten – Sprachgebrauch vor den ersten Wörtern. *Logopädie Schweiz*, 4–11.
- Bühler, D., Ernst, B. & Jenni, O. (2020). Sprachentwicklung des jungen Kindes: Checkliste für den Kinderarzt. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 168(3), 208–214. <https://doi.org/10.1007/s00112-020-00842-x>
- Bundesamt für Statistik. (2022). Integration. *Bundesamt für Statistik*. Zugriff am 1.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/integration.html>
- Bushnell, I. W. R., Sai, F. & Mullin, J. T. (1989). Neonatal recognition of the mother's face. *British Journal of Developmental Psychology*, 7(1), 3–15. <https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1989.tb00784.x>
- Butz, B. (2023). Kinder Gebärden. *Babyzeichensprache - Babygebärden - Kindergebärden*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: <https://kindergebaerden.info/>
- Capirci, O., Iverson, J. M., Pizzuto, E. & Volterra, V. (1996). Gestures and words during the transition to two-word speech. *Journal of Child Language*, 23(3), 645–673. <https://doi.org/10.1017/S0305000900008989>
- Capone, N. C. & McGregor, K. K. (2004). Gesture Development: A Review for Clinical and Research Practices. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 47(1), 173–186. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2004/015\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2004/015))
- Collins, T. (1984). Choose Databases: EBSCOhost. Zugriff am 4.2.2024. Verfügbar unter: <https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=20ee9235-7067-4bbc-a618-b9cfee29f96a%40redis>
- Cook, S. W. & Goldin-Meadow, S. (2006). The Role of Gesture in Learning: Do Children Use Their Hands to Change Their Minds? *Journal of Cognition and Development*, 7(2), 211–232. https://doi.org/10.1207/s15327647jcd0702_4

- Crais, E. R., Watson, L. R. & Baranek, G. T. (2009). Use of Gesture Development in Profiling Children's Prelinguistic Communication Skills. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 18(1), 95–108. [https://doi.org/10.1044/1058-0360\(2008/07-0041\)](https://doi.org/10.1044/1058-0360(2008/07-0041))
- Csibra, G. (2010). Recognizing Communicative Intentions in Infancy. *Mind & Language*, 25(2), 141–168. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.2009.01384.x>
- Dade, P. (2011). Encyclopedia of Child Behavior and Development. *Reference Reviews*, 25(6), 10–11. <https://doi.org/10.1108/09504121111155932>
- Deffner, C., Herrmann, K. & Otto, M. (2022). Exekutive Funktionen in der Montessori-Pädagogik. *Nifbe.de*. Zugriff am 19.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.nifbe.de/component/themen-sammlung?view=item&id=1024&catid=39&showall=1&start=0>
- DLV Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (1998). Logopädie. Zugriff am 12.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/>
- Dohmen, A., Dewart, H., Summers, S. & Skordi, A. (2009). *Das pragmatische Profil: Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern* (1. Auflage.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Efron, D. (1972). *Gesture, race and culture*. Mouton.
- Ekman, P. & Friesen, W. V. (1969). The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding. *Semiotica*, 1(1), 49–98. <https://doi.org/10.1515/semi.1969.1.1.49>
- Elliot, D. B., Yang, K. C. H. & Whitaker, D. (1995). Visual Acuity Changes Throughout Adulthood in Normal, Healthy Eyes: Seeing Beyond 6/6: *Optometry and Vision Science*, 72(3), 186–191. <https://doi.org/10.1097/00006324-199503000-00006>
- Farkas Klein, C. (2012). Fomentando gestos simbólicos en infantes: impacto sobre el estrés y la autoeficacia materna. *Revista de investigación en Logopedia*, 2, 15–37.
- Farroni, T., Menon, E. & Johnson, M. H. (2006). Factors influencing newborns' preference for faces with eye contact. *Journal of Experimental Child Psychology*, 95(4), 298–308. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2006.08.001>
- Feldman, R. (2009). The Development of Regulatory Functions From Birth to 5 Years: Insights From Premature Infants. *Child Development*, 80(2), 544–561. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01278.x>
- Fenson, L., Dale, P. S., Reznick, J. S., Thal, D., Bates, E., Hartung, J. P. et al. (1993). MacArthur Communicative Development Inventory (CDI). San Diego, CA: Singular Publishing Group, Inc.

- Gardner, M. F. (1985). Receptive and Expressive One-Word Picture Vocabulary Test. Novato, CA: Academic Therapy Publications.
- Gericke, W. (2020). *BabySignal - mit den Händen sprechen: spielerisch kommunizieren mit den Kleinsten* (11., aktualisierte Auflage.). München: Kösel.
- Gericke, W. (2023). Mit den Händen sprechen. *babySignal | Startseite | Babyzeichen Babygebärden Babysprache*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.babysignal.de/>
- Geyken, A. (2021). Entität – Schreibung, Definition, Bedeutung, Synonyme, Beispiele. *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache*. Zugriff am 12.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.dwds.de/wb/Entit%C3%A4t>
- Golinkoff, R. M. (1983). Infant social cognition: self, people, and objects. *Piaget and the foundations of knowledge* (S. 179–200).
- Goodwyn, S. W., Acredolo, L. P. & Brown, C. A. (2000). Impact of Symbolic Gesturing on Early Language Development. *Journal of Nonverbal Behavior*, 24(2), 81–103. <https://doi.org/10.1023/A:1006653828895>
- Google LLC. (2004). Google Scholar. Zugriff am 4.2.2024. Verfügbar unter: <https://scholar.google.com/>
- Grassmann, S. (2014). The pragmatics of word learning. In D. Matthews (Hrsg.), *Trends in Language Acquisition Research* (Band 10, S. 139–160). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/tilar.10.09gra>
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung: Grundlagen, Ursachen, Diagnose, Intervention, Prävention* (3., überarbeitete Auflage.). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag: Hogrefe.
- Grimm, H. (2016). SETK-2 - Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder (2;0–2;11 Jahre). *Testzentrale*. Zugriff am 21.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/sprachentwicklungstest-fuer-zweijaehrige-kinder-2-0-2-11-jahre.html>
- Grossmann, T., Eberhard, N., Feller, E., Jaussi, C., Peyer, A., Zimmermann, T. et al. (2012). *Sprachwelt Deutsch - Sachbuch*. Schulverlag plus / Lehrmittelverlag Zürich.
- Grossmann, T., Johnson, M. H., Lloyd-Fox, S., Blasi, A., Deligianni, F., Elwell, C. et al. (2008). Early cortical specialization for face-to-face communication in human infants. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 275(1653), 2803–2811. <https://doi.org/10.1098/rspb.2008.0986>

- Harlow, H. F. & Zimmermann, R. R. (1959). Affectional Response in the Infant Monkey: Orphaned baby monkeys develop a strong and persistent attachment to inanimate surrogate mothers. *Science*, 130(3373), 421–432. <https://doi.org/10.1126/science.130.3373.421>
- Hauf, P. (2013). Vormachen und Nachmachen: Lernen durch Imitation. (C. McKeen, Hrsg.) *Medizinisch-Pädagogische Konferenz: Rundbrief für In der Waldorfpädagogik tätige Ärzte, Erzieher, Lehrer, Eltern und Therapeuten*, 67.
- Hedrick, D. L., Prather, E. M. & Tobin, A. R. (1984). Sequenced Inventory of Communicative Development (SICD). Seattle: University of Washington Press.
- Hendry, A., Jones, E. J. H. & Charman, T. (2016). Executive function in the first three years of life: Precursors, predictors and patterns. *Developmental Review*, 42, 1–33. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.06.005>
- Höhl, S. (2019). Entwicklung vor der Geburt - Was nimmt das ungeborene Baby schon wahr? *Die Kinderfreunde - Wien*.
- Höhle, B., Bijeljac-Babic, R., Herold, B., Weissenborn, J. & Nazzi, T. (2009). Language specific prosodic preferences during the first half year of life: Evidence from German and French infants. *Infant Behavior and Development*, 32(3), 262–274. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2009.03.004>
- Hollich, G., Newman, R. S. & Jusczyk, P. W. (2005). Infants' Use of Synchronized Visual Information to Separate Streams of Speech. *Child Development*, 76(3), 598–613. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00866.x>
- Hommel, S. (2022). Die Bedeutung der Qualität der Eltern-Säuglings-Beziehung für einermöglichst frühe Intervention. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 71(3), 261–282. <https://doi.org/10.13109/prkk.2022.71.3.261>
- Huurneman, B. & Boonstra, F. N. (2016). Assessment of near visual acuity in 0–13 year olds with normal and low vision: a systematic review. *BMC Ophthalmology*, 16(1), 215. <https://doi.org/10.1186/s12886-016-0386-y>
- Iverson, J. M. & Goldin-Meadow, S. (2005). Gesture Paves the Way for Language Development. *Psychological Science*, 16(5), 367–371. <https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.01542.x>
- James, W. (1890). *Principles of Psychology*. New York City: Henry Holt and Company.
- Janzik, L. (2001). PONS Übersetzer | Textübersetzung ergänzt durchs Wörterbuch. Zugriff am 25.11.2023. Verfügbar unter: <https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung>

- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62448-7>
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Auflage.). München: Elsevier.
- Kendon, A. (2004). *Gesture Visible Action as Utterance* (1. Auflage). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807572>
- Kiegelmann, M. (2009). Baby Signing: Eine Einschätzung aus entwicklungspsychologischer Perspektive. *DAS ZEICHEN - Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 82, 262–272.
- Kirk, E., Howlett, N., Pine, K. J. & Fletcher, B. C. (2013). To Sign or Not to Sign? The Impact of Encouraging Infants to Gesture on Infant Language and Maternal Mind-Mindedness. *Child Development*, 84(2), 574–590. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01874.x>
- Knobloch, C. (2021). Symptom und Signal, Ausdruck und Steuerung in der vorsprachlichen Sozialregulation: *Journal für Psychologie*, 29(2), 58–80. <https://doi.org/10.30820/0942-2285-2021-2-58>
- König, V. (2023). Willkommen. *Zwergensprache - Sich verstehen im Handumdrehen*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: <https://zwergensprache.com/index.php>
- Korntheuer, P., Lissmann, I. & Lohaus, A. (2007). Bindungssicherheit und die Entwicklung von Sprache und Kognition. *Kindheit und Entwicklung*, 16(3), 180–189. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.16.3.180>
- Krämer-Schick, C. (2019). Babyzeichensprache: Mit den Händen kinderleicht kommunizieren [Videos]. *Rhein-Zeitung*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-hunsrueck-zeitung_artikel,-babyzeichensprache-mit-den-haenden-kinderleicht-kommunizieren-videos-_arid,1951903.html
- Kutylowski, J. (2017). DeepL Übersetzer: Der präziseste Übersetzer der Welt. Zugriff am 25.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.deepl.com/translator>
- Lau, M., Retnasaba, L. & Parker, B. (2014). Baby Sign Language. *Baby Sign Language - Communicate With Your baby*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: <https://babysignlanguage.com/>
- Lerner, C. & Ciervo, L. A. (2003). Nurturing Your Child's Development from 24 to 36 Months. *ZERO TO THREE*. Zugriff am 19.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.zerotothree.org/resource/nurturing-your-childs-development-from-24-to-36-months/>
- Lia Rumantscha. (2023). PLEDARI GROND. Zugriff am 21.12.2023. Verfügbar unter: <https://pledarigrond.ch/rumantschgrischun>

- Liszkowski, U. (2008). Before L1: A differentiated perspective on infant gestures. *Gesture*, 8(2), 180–196. <https://doi.org/10.1075/gest.8.2.04lis>
- Mara. (2022). Die 5 besten Englisch Deutsch Übersetzer im Internet. *GoStudent: Nachhilfe mit 93% Erfolgsrate*. Zugriff am 21.11.2023. Verfügbar unter: <https://insights.gostudent.org/die-besten-englisch-uebersetzer>
- Masataka, N. (1993). Effects of contingent and noncontingent maternal stimulation on the vocal behaviour of three- to four-month-old Japanese infants. *Journal of Child Language*, 20(2), 303–312. <https://doi.org/10.1017/S0305000900008291>
- McNeill, D. (1992). *Hand and mind: what gestures reveal about thought*. Chicago: University of Chicago press.
- Meltzoff, A. N. & Keith Moore, M. (1994). Imitation, memory, and the representation of persons. *Infant Behavior and Development*, 17(1), 83–99. [https://doi.org/10.1016/0163-6383\(94\)90024-8](https://doi.org/10.1016/0163-6383(94)90024-8)
- Meltzoff, A. N. & Moore, M. K. (1989). Imitation in newborn infants: Exploring the range of gestures imitated and the underlying mechanisms. *Developmental Psychology*, 25(6), 954–962. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.25.6.954>
- Möller, E. (2023). Nutze BabyZeichensprache & Dein Baby zeigt Dir was es denkt. *Babyzeichensprache für Kommunikation mit deinem Baby in Babyzeichen*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.baby-handzeichen.de/>
- Mueller, V. & Sepulveda, A. (2014). Parental perception of a baby sign workshop on stress and parent–child interaction. *Early Child Development and Care*, 184(3), 450–468. <https://doi.org/10.1080/03004430.2013.797899>
- Omodan, B. I. & Abejide, S. O. (2022). Reconstructing Abraham Maslow's hierarchy of needs towards inclusive infrastructure development needs assessment. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 6(2), 1483. <https://doi.org/10.24294/jipd.v6i2.1483>
- Özçalışkan, Ş. & Goldin-Meadow, S. (2005). Do parents lead their children by the hand? *Journal of Child Language*, 32(3), 481–505. <https://doi.org/10.1017/S0305000905007002>
- Perkins, M. (2007). *Pragmatic Impairment* (1. Auflage). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511486555>
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

- Pfeifer, K. (2019). Achtung, Baby hört mit. *Fratz.at - Die Webseite des Familienmagazins Fratz&Co.*
Zugriff am 19.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.fratz.at/leben/achtung-baby-hoert-mit>
- Piaget, J. (1945). *Play, Dreams and Imitation in Childhood*. New York: Norton Library.
- Piaget, J. (1974). *Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde* (1. Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Piaget, J. & Inhelder, B. (1973). *The psychology of the child* (Harper torchbooks) (3rd pr.). New York: Basic Books.
- Probst, A. (2023). Gebärdensprache für Babys: Das ist ein Zeichen! *Die Zeit*.
- Saarbrücker Zeitung. (2017). Neuer Kurs: Mit Handzeichen Babys verstehen. *Nachrichten für das Saarland, Deutschland und die Welt*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/saarbruecken/alt-saarbruecken/neuer-kurs-mit-handzeichen-babys-verstehen_aid-1858976
- Sachse, S., Bockmann, A.-K. & Buschmann, A. (Hrsg.). (2020). *Sprachentwicklung: Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60498-4>
- Schürer, M. (2022). Babys im ersten Lebensjahr – Die vier Grundbedürfnisse: Schlaf, Nähe, Schreien, Nahrung. *ElternLeben.de - Die Online-Plattform für Eltern*. Zugriff am 19.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.elternleben.de/elternwissen/baby/entwicklung-und-foerderung/babys-im-ersten-lebensjahr-die-vier-grundbeduerfnisse-schlaf-naehe-schreien-nahrung/>
- Schweizerischer Gehörlosenverband. (1946). Gebärdensprache Lexikon | Gebärden Online-Lexikon SGB-FSS. *SGB-FSS Schweizerischer Gehörlosenzbund*. Zugriff am 25.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/signsuisse/>
- Schwerzmann, J. (2018). Bevor Kinder sprechen können - Mit Zeichen statt mit Worten kommunizieren. *Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)*. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/wissen/gesundheit/bevor-kinder-sprechen-koennen-mit-zeichen-statt-mit-worten-kommunizieren>
- Senju, A. & Csibra, G. (2008). Gaze Following in Human Infants Depends on Communicative Signals. *Current Biology*, 18(9), 668–671. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.03.059>
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. (S. Pauen, Hrsg.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47028-2>

- Tanne. (2015). PORTA Gebärden. Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde. Zugriff am 18.10.2023. Verfügbar unter: <https://tanne.ch/porta/>
- Thompson, R. H., Cotnoir-Bichelman, N. M., McKerchar, P. M., Tate, T. L. & Dancho, K. A. (2007). Enhancing early communication through infant sign training. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 40(1), 15–23. <https://doi.org/10.1901/jaba.2007.23-06>
- Tomasello, M. (2008). *Origins of Human Communication*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/7551.001.0001>
- Tomasello, M., Carpenter, M. & Liszkowski, U. (2007). A New Look at Infant Pointing. *Child Development*, 78(3), 705–722. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01025.x>
- Tomasello, M. & Hamann, K. (2012). Collaboration in Young Children. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 65(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/17470218.2011.608853>
- Topál, J., Gergely, G., Miklósi, Á., Erdőhegyi, Á. & Csibra, G. (2008). Infants' Perseverative Search Errors Are Induced by Pragmatic Misinterpretation. *Science*, 321(5897), 1831–1834. <https://doi.org/10.1126/science.1161437>
- Tracy, R. (2017). Sprachen lernt man, indem man sie spricht - Rosemarie Tracy im Gespräch mit Hans Brügelmann. Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule e.V. <https://doi.org/10.25656/01:23469>
- Vallotton, C. D. & Ayoub, C. C. (2010). Symbols Build Communication and Thought: The Role of Gestures and Words in the Development of Engagement Skills and Social-emotional Concepts during Toddlerhood. *Social Development*, 19(3), 601–626. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2009.00549.x>
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfritz.
- Weidinger, N. (2011). *Gestik und ihre Funktion im Spracherwerb bei Kindern unter drei Jahren*. München: Deutsches Jugendinstitut.
- Weinberg, M. K., Beeghly, M., Olson, K. L. & Tronick, E. (2008). A Still-face Paradigm for Young Children: 2½ Year-olds' Reactions to Maternal Unavailability during the Still-face. *The Journal of Developmental Processes*, 3(1), 4–22.
- Westby, C. E. (1998). Assessment of pragmatic competence in children with psychiatric disorders. In D.L. Rogers-Adkinso & P.L. Griffith (Hrsg.), *Communication and psychiatric disorders in children: Theory and Intervention* (S. 177–258).

- Wey, D. (2023). «baby» Geschenkpaket. *LetsFamily*. Zugriff am 21.12.2023. Verfügbar unter: <https://www.letsfamily.ch/de/baby-geschenkpaket>
- Wikipedia. (2023). Sozioökonomischer Status - Wikipedia. *Wikipedia - Die freie Enzyklopädie*. Zugriff am 12.11.2023. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozio%C3%B6konomischer_Status&oldid=230748688
- Wilhelmy, H. M. (2010). Der Erwerb des Lexikons im frühkindlichen Spracherwerb - eine empirische Studie. Köln: BASIK Universität Köln.
- Wix.com Ltd. (2006). Über uns | Wix.com. Zugriff am 25.11.2023. Verfügbar unter: <https://de.wix.com/about/us>
- Woodward, A. L. (1999). Infants' ability to distinguish between purposeful and non-purposeful behaviors. *Infant Behavior and Development*, 22(2), 145–160. [https://doi.org/10.1016/S0163-6383\(99\)00007-7](https://doi.org/10.1016/S0163-6383(99)00007-7)
- Wray, C., Saunders, N., McGuire, R., Cousins, G. & Norbury, C. F. (2017). Gesture Production in Language Impairment: It's Quality, Not Quantity, That Matters. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 60(4), 969–982. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-L-16-0141
- Wulf, C. & Fischer-Lichte, E. (Hrsg.). (2010). *Gesten: Inszenierung, Aufführung, Praxis*. München Paderborn: Wilhelm Fink.
- Wygotski, L. S. (1985). *Thought and language* (17. print.). Cambridge, Mass: MIT Press.
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9., unveränderte Auflage.). Bern: Haupt Verlag.